

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουμε. Ένας σημαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισμένο βαθμό την ανάπτυξη αυτή είναι ο χρόνος απόκρισης στους ασθενείς σε περίπτωση που χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Από προηγούμενες υλοποιήσεις, τόσο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών φοιτητών, υλοποιήθηκε ένα σύστημα, κύρια λειτουργία του οποίου είναι η εξ' αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από τα εξής βασικά υποσυστήματα: το τοπικό σύστημα παρακολούθησης ασθενή μέσω προσωπικού υπολογιστή (PatMon), το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους μέσω ιστοσελίδας (CardiacPortal), το τοπικό σύστημα παρακολούθησης ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους μέσω κινητού τηλεφώνου (DocMon), η βάση δεδομένων η οποία θα αποθηκεύει τις πληροφορίες των ασθενών και των ιατρών τους και, τέλος, το σύστημα-υπηρεσία που θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων μέσω του διαδικτύου (Application Server). Το όλο σύστημα βρισκόταν μέχρι το καλοκαίρι του 2012 στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για δοκιμή και αξιολόγηση και έπειτα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οπότε χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Παράλληλα, ξεκίνησαν εργασίες για αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος.

Το παρόν έγγραφο αναλύει και περιγράφει τις εργασίες που ακολουθήθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής μου. Περιεκτικά, η συνεισφορά μου στο σύστημα αφορούσε την επιδιόρθωση της ανάλυσης του ΗΚΓ, τη μετατροπή του C κώδικα της ανάλυσης σε ASP .NET, τη μεταφορά της ανάλυσης του ΗΚΓ από το σύστημα PatMon στον Application Server, την αφαίρεση του National Instruments Measurement Studio πακέτου από το CardiacPortal και αντικατάστασή του με τις γραφικές αναπαραστάσεις του Visual Studio και, τέλος, την πρόσθεση μιας επιπλέον λειτουργίας στο CardiacPortal για παραγωγή και

Μαρία Γεώργιου Ευθυμίου – Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δεκέμβριος 2012

εκτύπωση αναφοράς για ασθενή. Προηγήθηκε ενδελεχής μελέτη όλων των συστατικών μερών του συστήματος, της θεωρίας που το περιβάλλει, της λειτουργίας του Visual Studio και έμαθα ASP .NET έτσι ώστε να είμαι σε θέση να κατανοήσω και να εφαρμόσω με επιτυχία τις απαραίτητες αλλαγές για τη βελτιστοποίηση του συστήματος.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ECG

Μαρία Γεώργιου Ευθυμίου

Η Διατριβή αυτή

Υποβλήθηκε προς Μερική Εκπλήρωση των

Απαιτήσεων για την Απόκτηση

Τίτλου Σπουδών Master

στην Επιστήμη της Πληροφορικής

στο

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συστήνεται προς Αποδοχή

από το Τμήμα Πληροφορικής

Δεκέμβριος, 2012

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Διατριβή Master

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ECG

Παρουσιάστηκε από

Μαρία Γεώργιου Ευθυμίου

Ερευνητικός Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Παττίχης

Μέλος Επιτροπής

Χρίστος Σχίζας

Μέλος Επιτροπής

Μάριος Νεοφύτου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δεκέμβριος, 2012

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στο να φέρω εις πέρας την παρούσα Διατριβή.

Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της εργασίας αυτής, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παττίχη για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε και τη διαρκή υποστήριξή του, με την άγογη συνεργασία, τις πολύτιμες συμβουλές και την καθοδήγησή του σε όλη την διάρκεια της εκπόνησης αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρ. Αντώνη Ιωσήφ για τον χρόνο που αφιέρωσε και τις χρήσιμες συμβουλές που μου έχει δώσει για την ορθή σχεδίαση του συστήματος.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην οικογένεια και τους φίλους μου για την αμέριστη συμπαράσταση, ηθική υποστήριξη, βοήθεια και προ πάντων κατανόηση και ανοχή καθ' όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών μου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1.....	1
Εισαγωγή	1
1.1 Εισαγωγή.....	1
1.2 Σκοπός.....	2
1.3 Μεθοδολογία.....	2
1.4 Δομή.....	4
Κεφάλαιο 2.....	5
Θεωρητικό Υπόβαθρο.....	5
2.1 Η καρδιά.....	5
2.2 Καρδιακός κύκλος.....	6
2.3 Καρδιακές αρρυθμίες.....	7
2.4 Ηλεκτροκαρδιογράφημα	9
2.4.1 Φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα	10
2.4.2 Σύμπλεγμα QRS.....	11
2.4.3 Οι φυσιολογικές ηλεκτρικές τάσεις στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.....	12
2.4.4 Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων	15
2.5 Ρυθμοί ΗΚΓ	21
2.5.1 Φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός.....	21
2.5.2 Υπερκοιλιακές αρρυθμίες	21
2.5.2.1 Φλεβοκομβική ταχυκαρδία	21
2.5.2.2 Φλεβοκομβική βραδυκαρδία.....	22
2.5.2.3 Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός.....	22
2.5.3 Κοιλιακές αρρυθμίες.....	24

2.5.3.1	Έκτακτες κοιλιακές συστολές.....	24
2.5.3.2	Κοιλιακή Ταχυκαρδία.....	24
Κεφάλαιο 3.....		25
Περιγραφή – Ανάλυση Συστήματος.....		25
3.1	Περιγραφή υπάρχοντος συστήματος και αναφορά απαιτήσεων.....	25
3.2	Περιγραφή απαιτήσεων.....	30
3.3	Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού.....	31
Κεφάλαιο 4.....		34
Κώδικας ανάλυσης ΗΚΓ.....		34
5.1	Εισαγωγή στο λογισμικό ανοικτού κώδικα ανάλυσης ΗΚΓ.....	34
5.2	Επισκόπηση των αρχείων του κώδικα.....	35
5.3	Ανίχνευση Παλμών.....	42
5.4	Κατηγοριοποίηση Παλμών.....	46
Κεφάλαιο 5.....		55
Αξιολόγηση Συστήματος και Αποτελέσματα.....		55
5.1	Μορφή Εξόδου – Αποτελέσματα.....	55
5.2	Αξιολόγηση αλγόριθμου.....	58
5.3	Αλλαγές που έγιναν.....	62
4.6.1	Για μεταγλώττιση αρχικού κώδικα.....	62
4.6.2	Για προσαρμογή στο σύστημά μας.....	63
4.6.3	Για πρόσθεση επιπλέον λειτουργίας για την παραγωγή αναφοράς.....	67
Κεφάλαιο 6.....		70
Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία.....		70
Βιβλιογραφία.....		72

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Σχήμα 1.1: Λειτουργία του υπάρχον συστήματος	3
Σχήμα 2.1: Τα κύρια μέρη της καρδιάς	4
Σχήμα 2.2: Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα	8
Σχήμα 2.3: Ηλεκτρόδια ΗΚΓ	14
Σχήμα 2.4: Φυσιολογικά ΗΚΓ που καταγράφονται βασικές από τις τρεις ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές	16
Σχήμα 2.5: Καταγραφή των μονοπολικών απαγωγών άκρων	17
Σχήμα 2.6: Τα φυσιολογικά ΗΚΓ που λαμβάνονται με τις ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές των άκρων	17
Σχήμα 2.7: Συνδέσεις του σώματος με τον ηλεκτροκαρδιογράφο για την καταγραφή	18
Σχήμα 2.8: Φυσιολογικά ΗΚΓ των έξι τυπικών προκάρδιων απαγωγών	18
Σχήμα 2.9: Φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός	19
Σχήμα 2.10: Φλεβοκομβική ταχυκαρδία	20
Σχήμα 2.11: Φλεβοκομβική βραδυκαρδία	20
Σχήμα 2.12: 1ου βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός	21
Σχήμα 2.13: 2ου βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός	21
Σχήμα 2.14: 3ου βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός	21
Σχήμα 2.15: Έκτακτες κοιλιακές συστολές	22
Σχήμα 2.16: Κοιλιακή Ταχυκαρδία	22
Σχήμα 3.1: Μερικό σχήμα βάσης	26
Σχήμα 3.2: Γραφική αναπαράσταση με το Visual Studio.....	29
Σχήμα 4.1: Επισκόπηση των αρχείων του λογισμικού ανάλυσης ΗΚΓ και των συναρτησιακών εξαρτήσεων	33
Σχήμα 4.2: Βασικές λειτουργίες QRSDet	38
Σχήμα 4.3: Παρουσίαση των συναρτήσεων που υλοποιεί, χρησιμοποιεί και καλεί κάθε αρχείο του λογισμικού	51
Σχήμα 4.4: Γραφική αναπαράσταση αναφοράς.....	61
Σχήμα 4.5: Ανάλυση στον server.....	62

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή

1.2 Σκοπός

1.3 Μεθοδολογία

1.4 Δομή

1.1 Εισαγωγή

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή που ζούμε οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική εμπλουτίζονται διαρκώς. Έχουν υπάρξει αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξη ιατρικών συστημάτων. Το πανεπιστήμιο μας βρίσκεται στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του δικού της ιατρικού συστήματος για έλεγχο και ερμηνεία ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος ΗΚΓ στο οποίο έχουν εργαστεί αρκετοί φοιτητές. Στην εργασία αυτή εργάστηκα και εγώ στα πλαίσια της διατριβής μου.

Στην ιατρική ο έλεγχος και η ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ΗΚΓ είναι καθήκοντα τα οποία εκτελεί εξειδικευμένο προσωπικό ιατρικής φροντίδας. Παρόλα αυτά παράγοντες όπως η κούραση και ο συντριπτικός φόρτος εργασίας είναι δύο αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερημένη ανταπόκριση σε επείγοντα έκτακτης ανάγκης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανοτήτων για την επιβίωση των ασθενών που πάσχουν από χρόνια καρδιακά νοσήματα. Με την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας, το σύστημα αναλαμβάνει την παρακολούθηση του ΗΚΓ των ασθενών και το ιατρικό προσωπικό μπορεί

να αφιερώσει τον πολύτιμο χρόνο του σε άλλα καθήκοντα. Σε ένα άλλο επίπεδο, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι μια τέτοια πρόοδος μπορεί να δώσει βελτιωμένη ποιότητα ζωής σε άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα από χρόνιες ή και ανίατες ασθένειες. Επομένως, είναι εύκολα αντιληπτή η τεράστια προσφορά αλλά και η αναγκαιότητα της συνεχούς έρευνας στους τομείς αυτούς.

1.2 Σκοπός

Η παρούσα διατριβή έχει ως γενικό σκοπό την μελέτη όλων των συστατικών μερών του συστήματος αλλά και της θεωρίας που το περιβάλλει έτσι ώστε να είμαι σε θέση να κατανοήσω και να εφαρμόσω με επιτυχία τις απαραίτητες αλλαγές για την βελτιστοποίηση του συστήματος. Για να εφαρμόσω τις αλλαγές αυτές έπρεπε επίσης να μάθω την γλώσσα προγραμματισμού ASP .NET. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την επιδιόρθωση της ανάλυσης του ΗΚΓ, τη μετατροπή του C κώδικα της ανάλυσης σε ASP .NET, τη μεταφορά της ανάλυσης του ΗΚΓ από το σύστημα PatMon στον Application Server, την αφαίρεση του National Instruments Measurement Studio πακέτου από το CardiacPortal και αντικατάστασή του με τις γραφικές αναπαραστάσεις του Visual Studio και τέλος, την πρόσθεση μιας επιπλέον λειτουργίας στο CardiacPortal για παραγωγή και εκτύπωση αναφοράς για ασθενή.

1.3 Μεθοδολογία

Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται η λειτουργία ολόκληρου του υπάρχον συστήματος που μελέτησα και πως τα διάφορα υποσυστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες εγγράφονται στο υποσύστημα CardiacPortal (βήματα 1-2) και στη συνέχεια μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα τις πληροφορίες των ασθενών τους (βήματα 3-4). Οι ασθενείς καταγράφουν τα βιοσήματα τους (βήματα 5 και 9), γίνεται ανάλυση του ΗΚΓ (βήμα 6) και στη συνέχεια αποθηκεύονται όλες αυτές οι πληροφορίες στην κεντρική βάση δεδομένων μέσω του Application Server (βήματα 7-8 και 10-11). Μετά, το ιατρικό προσωπικό μπορεί να δει τις πληροφορίες των ασθενών του, μέσω του υποσυστήματος

DocMon (βήματα 12-16) καθώς επίσης και να παρακολουθήσει τα βιοσήματα τους (17-26).

Τέλος, αυτό μπορεί να γίνει και μέσω του υποσυστήματος CardiacPortal (βήματα 27-34).

Σχήμα 1.1: Λειτουργία του υπάρχον συστήματος [13]

1.4 Δομή

Η Διατριβή αυτή θα ακολουθήσει την πιο κάτω δομή:

Κεφάλαιο 2: Το κεφάλαιο αυτό παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο αναφέρετε σε όλες τις βασικές έννοιες που συνθέτουν τον πυρήνα του θέματος. Καλύπτονται πτυχές που αφορούν τις καρδιακές αρρυθμίες, τα σήματα ΗΚΓ, τα χαρακτηριστικά ενός φυσιολογικού ΗΚΓ, το σύμπλεγμα QRS, τις φυσιολογικές τάσεις σε ένα ΗΚΓ, πως κάποιος πρέπει να τοποθετήσει τα ηλεκτρόδια για να πάρει μετρήσεις από ένα ασθενή και τέλος όλες τις κατηγορίες ενός ρυθμού του ΗΚΓ.

Κεφάλαιο 3: Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια περιγραφή του υπάρχον συστήματος και αναφορά στις απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο σύστημα αυτό στα πλαίσια αυτής της διατριβής και οι γλώσσες και τα εργαλεία προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν για να έρθουν εις πέρας οι απαιτήσεις αυτές.

Κεφάλαιο 4: Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες της υλοποίησης. Αρχικά επεξηγώ το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του ΗΚΓ, πως ανιχνεύει ένα παλμό και πως τον κατηγοριοποιεί. Μετέπειτα αναφέρω όλες τις αλλαγές που έχω κάνει τόσο για να καταφέρω την μεταγλώττιση του αρχικού κώδικα αλλά και για να τον προσαρμόσω στο σύστημά μας για να επιτύχω όλους τους πιο στόχους που έχω προαναφέρει. Τέλος, αναφέρονται όλες οι προσθέσεις που έγιναν στο σύστημα για την δυνατότητα παραγωγής αναφοράς για ένα ασθενή.

Κεφάλαιο 5: Στο κεφάλαιο αυτό εν κατακλείδι αναφέρονται τα γενικά συμπεράσματα της διατριβής αυτής και κάποιες ιδέες για μελλοντική εργασία όσον αφορά το όλο σύστημα.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Η καρδιά

2.2 Καρδιακός κύκλος

2.3 Καρδιακές αρρυθμίες

2.4 Ηλεκτροκαρδιογράφημα

2.5 Ρυθμοί ΗΚΓ

2.1 Η καρδιά

Η καρδιά είναι το όργανο του ανθρώπινου σώματος που έχει σαν σκοπό να δίνει πίεση στο αίμα, κάνοντας το έτσι να κυκλοφορεί στο εσωτερικό των αρτηριών, με τέτοιο τρόπο, ώστε να φτάνει σε όλα τα όργανα [1]. Παίρνει το αίμα από τις φλέβες, στις οποίες βρίσκεται σε χαμηλή πίεση και το στέλνει στις αρτηρίες με υψηλή πίεση. Η καρδιά αποτελείται από τέσσερις μυώδεις κοιλότητες, δύο πάνω με λεπτά τοιχώματα τα οποία ονομάζονται κόλποι και δύο κάτω με παχύτερα τοιχώματα που ονομάζονται κοιλίες. Ο δεξιός κόλπος της καρδιάς δέχεται το αίμα από όλα τα μέρη του σώματος μέσω των μεγάλων φλεβών, το προωθεί στη δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευμονική κυκλοφορία με στόχο την οξυγόνωσή του. Στη συνέχεια, το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα προωθείται από τους πνεύμονες στον αριστερό κόλπο και από εκεί στην αριστερή κοιλία. Η αριστερή κοιλία αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα του μυοκαρδίου γιατί με τη συστολή της προωθεί το οξυγονωμένο πλέον αίμα σε όλο το σώμα, μέσω της αορτής και των μεγάλων αρτηριών. Το μυοκάρδιο αποτελεί ένα εξειδικευμένο τμήμα μυϊκού ιστού, που η συνεχής και ρυθμική σύσπασή του έχει ως σκοπό τη διαρκή και αποτελεσματική προώθηση του αίματος στις διάφορες περιοχές του σώματος.

Σχήμα 2.1: Τα κύρια μέρη της καρδιάς [2]

2.2 Καρδιακός κύκλος

Καρδιακός κύκλος ή αλλιώς καρδιακός παλμός ονομάζεται η χρονική περίοδος από το τέλος μιας συστολής της καρδιάς μέχρι το τέλος της επόμενης συστολής. Ο κάθε καρδιακός παλμός αρχίζει με την αυτόματη γένεση ενός δυναμικού ενέργειας στο φλεβόκομβο. Αυτός ο κόμβος βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του δεξιού κόλπου, κοντά στην εκβολή της άνω κοίλης φλέβας και το δυναμικό ενέργειας που δημιουργείται επεκτείνεται με ταχύτητα και στους δυο κόλπους, και από εκεί, μέσα από το κολποκοιλιακό δεμάτιο, προς τις κοιλίες. Όμως, εξαιτίας ειδικής διαρρύθμισης του συστήματος αγωγής από τους κόλπους στις κοιλίες, παρατηρείται καθυστέρηση κάπως μεγαλύτερη από 1/10 του δευτερόλεπτου για τη διόδο της διέγερσης από τους κόλπους στις κοιλίες. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στους κόλπους η ευκαιρία να συστέλλονται πριν από τις κοιλίες, με αποτέλεσμα την άντληση αίματος προς τις κοιλίες πριν από την έντονη κοιλιακή συστολή. Έτσι οι κόλποι λειτουργούν σαν αντλίες για τις κοιλίες, οι οποίες με τη σειρά τους παρέχουν την κύρια πηγή της δύναμης για την προώθηση του αίματος μέσα από το αγγειακό σύστημα. Ο καρδιακός παλμός αποτελείται από μια περίοδο που

ονομάζεται διαστολή, κατά τη διάρκεια της οποίας η καρδιά γεμίζει με αίμα, η οποία ακολουθείται από περίοδο συστολής. Μια συστολή αντιστοιχεί σε έναν καρδιακό σφυγμό η οποία συμβαίνει από 60 ως 100 φορές ανά λεπτό [3].

2.3 Καρδιακές αρρυθμίες

Ο επίσημος ιατρικός ορισμός για τις καρδιακές αρρυθμίες συνοψίζεται στο εξής: «οποιαδήποτε διαταραχή του καρδιακού ρυθμού ή των παλμών, όπως οι πολύ γρήγοροι κτύποι (ταχυκαρδία), οι πολύ αργοί (βραδυκαρδία) είτε οι ακανόνιστοι» [4]. Τα προβλήματα τα οποία οδηγούν σε αρρυθμίες μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε σημείο της πορείας του ηλεκτρικού σήματος, το οποίο ξεκινά από το φλεβόκομβο και καταλήγει στις κοιλίες. Οι αρρυθμίες εμφανίζονται κυρίως σε μεσήλικες και η πιθανότητα εκδήλωσής τους αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Βέβαια αυτό δεν αποκλείει και τις υπόλοιπες ηλικίες όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι, αν και η αιτιολογία ποικίλει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η αρρυθμία δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμη και σίγουρα δεν υποκρύπτει πάντοτε ένα καρδιακό πρόβλημα.

Για τη μελέτη των αρρυθμιών δεν έχει εξευρεθεί ακόμη οποιαδήποτε μέθοδος η οποία να υπερτερεί του ΗΚΓ και να μπορεί έτσι να το αντικαταστήσει. Τις περισσότερες φορές, όμως, η αρρυθμία μπορεί να είναι παροδική και να μην εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως η δοκιμασία κοπώσεως και η συνεχής (24 ώρες) καταγραφή του καρδιακού ρυθμού. Κατά τη διάρκεια της αρρυθμίας παρατηρείται μικρότερη ή μεγαλύτερη ανωμαλία της εικόνας που περιγράφηκε στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Για την καλύτερη μελέτη της αρρυθμίας, μετά τη λήψη όλων των απαγωγών του ΗΚΓ, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται και μία εγγραφή (στιγμιότυπο εάν πρόκειται για ηλεκτρονική καταγραφή) αρκετού μήκους από μία ή δύο απαγωγές, στις οποίες να απεικονίζονται ευκρινώς τα υπό μελέτη επάρματα, κυρίως τα P, που πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα. Οι απαγωγές που συνήθως δείχνουν ευκρινέστερα και περισσότερο

κατατοπιστικά τα επάρματα P και τα συμπλέγματα QRS είναι η κλασσική II και η προκάρδια V1. Στη διάγνωση της αρρυθμίας μπορούν να συντείνουν ορισμένα συμπτώματα τα οποία ο ασθενής αντιμετωπίζει, όπως η παροξυσμική ζάλη, αίσθημα προκάρδιων παλμών και φτερουγίσματα στο στήθος, καθώς το ΗΚΓ δείχνει κανονικό φλεβοκομβικό ρυθμό κατά την ώρα της εξέτασης του ασθενούς. Κατά την ανάλυση του ΗΚΓ σε κάθε αρρυθμία γίνεται μέτρηση διαφόρων χρονικών διαστημάτων για τον προσδιορισμό της χρονικής σχέσεως των επαυμάτων P και R, της διάρκειας QRS και άλλων τέτοιων παραμέτρων.

Εκτός από τα εξωτερικά αίτια όπως η συναισθηματική φόρτιση, η έντονη σωματική δραστηριότητα, η πρόσληψη καφεΐνης, αλκοόλ ή νικοτίνης αλλά και η λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορούν να προκαλέσουν την άρρυθμη λειτουργία υπάρχουν και διάφορα νοσήματα που επίσης μπορούν να αποτελέσουν γενεσιουργό αιτία αρρυθμιών. Οι θυρεοειδοπάθειες (όπου συχνά οι αρρυθμίες αποτελούν το πρώτο σύμπτωμα που ανησυχεί τον ασθενή και τον κατευθύνει στον ιατρό), οι πνευμονοπάθειες, οι διαταραχές στη συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών καλίου, νατρίου στο αίμα αλλά και νοσήματα του πεπτικού συστήματος όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οι διαφραγματοκήλες αποτελούν μη καρδιακά νοσήματα. Στα καρδιακά νοσήματα ανήκει το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (όπου μάλιστα οι αρρυθμίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου κατά το πρώτο 48ωρο από την εκδήλωσή του), η χρόνια ισχαιμία του μυοκαρδίου, οι καρδιομυοπάθειες και οι μυοκαρδίτιδες.

Διακρίνονται τρία είδη αρρυθμιών, για τις οποίες δίνεται πιο κάτω πολύ σύντομη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών τους [5].

Καλοήθεις αρρυθμίες: είναι αραιοί μονοεστιακοί έκτοποι παλμοί (λιγότεροι από 10 ανά ώρα), οι οποίοι παρουσιάζονται σε άτομα χωρίς κάποια καρδιακή νόσο, που δύναται όμως να έχουν κάποια μικρή ανατομική βλάβη, η οποία, παρόλα αυτά δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση στην ορθή αιμοδυναμική λειτουργία της καρδιάς. Δεν συντρέχουν λόγοι συνεχούς

παρακολούθησης των ατόμων αυτών, παρά ορισμένες αξιολογήσεις της όλης κατάστασης. Το ποσοστό κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο στα άτομα αυτά είναι ασήμαντο.

Δυνητικά καλοήθειες αρρυθμίες: στην ομάδα αυτή υπάγονται συχνοί ή πολυεστιακοί κοιλιακοί έκτοποι παλμοί ή κατά ζεύγη, είτε η μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία σταματά αυτόματα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Οι αρρυθμίες αυτές συναντώνται συχνά σε καρδιοπάθειες με μέση ή σοβαρή ανατομική βλάβη, ενώ η πρόγνωση εξαρτάται από την επίδοση της αριστερής κοιλίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Κακοήθειες αρρυθμίες: σε αυτή την ομάδα εμπίπτουν ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός, η κοιλιακή μαρμαρυγή και η εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Ανεξάρτητα της αιμοδυναμικής κατάστασης των ατόμων αυτών, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε άτομα τα οποία παρουσίασαν τέτοια επεισόδια σε κάποια στιγμή.

Πέρα από την πιο πάνω ομαδοποίηση των αρρυθμιών βάσει της σοβαρότητάς τους, διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι αρρυθμίες και θα αναλυθούν πιο κάτω. Στην κατηγορία των υπερκοιλιακών αρρυθμιών όπου η έκτοπη εστία είναι πάνω από τον κολποκοιλιακό κόμβο και στην κατηγορία των κοιλιακών αρρυθμιών, όπου η έκτοπη εστία είναι κάτω από τον κολποκοιλιακό κόμβο [6] [7].

2.4 Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Κατά την επέκταση του επάρματος της διέγερσης στα διάφορα τμήματα της καρδιάς, ηλεκτρικά ρεύματα διατρέχουν τους ιστούς γύρω από την καρδιά και ένα μικρό μέρος από αυτά φτάνει μέχρι την επιφάνεια του σώματος [8]. Εάν τοποθετηθούν ηλεκτρόδια πάνω στο δέρμα από τη μια και την άλλη πλευρά της καρδιάς, καθίσταται δυνατή η καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται από αυτήν. Η καμπύλη που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφημα.

2.4.1 Φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα

Φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, που αφορά δύο διαδοχικούς καρδιακούς παλμούς, απεικονίζεται στο Σχήμα 2.4.

Σχήμα 2.2: Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα [9]

Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα πιο πάνω αποτελείται από ένα έπαρμα (κύμα) P, ένα «σύμπλεγμα QRS» και ένα έπαρμα T. Το σύμπλεγμα QRS συνήθως αποτελείται από τρία διαφορετικά επάρματα, το έπαρμα Q, το έπαρμα R και το έπαρμα S. Το έπαρμα P προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την εκπόλωση των κόλπων πριν από τη συστολή τους, ενώ το σύμπλεγμα QRS προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την εκπόλωση των κοιλιών πριν από τη συστολή τους, δηλαδή, κατά την επέκταση της εκπόλωσης στο μυοκάρδιο των κοιλιών. Κατά συνέπεια, τόσο το έπαρμα P, όσο και τα επάρματα που αποτελούν το σύμπλεγμα QRS, είναι επάρματα εκπόλωσης.

Το έπαρμα T προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την ανάνηψη των κοιλιών από την κατάσταση της εκπόλωσης. Η διεργασία αυτή επιτελείται στο μυοκάρδιο των κοιλιών 0,25 ως 0,35 sec μετά την εκπόλωση. Το έπαρμα αυτό χαρακτηρίζεται ως έπαρμα επαναπόλωσης. Δηλαδή, το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελείται τόσο από επάρματα εκπόλωσης, όσο και από επάρματα επαναπόλωσης. Επειδή η διάκριση μεταξύ των κυμάτων εκπόλωσης και επαναπόλωσης θεωρείται πολύ σημαντική στην ηλεκτροκαρδιογραφία, η περαιτέρω διευκρίνιση εδώ κρίνεται απαραίτητη.

2.4.2 Σύμπλεγμα QRS

Από τα παραπάνω επάρματα το πιο σημαντικό τμήμα της κυματομορφής ενός ΗΚΓ αποτελεί το σύμπλεγμα QRS, για το οποίο θα δοθεί μια εκτενέστερη περιγραφή. Καθώς αντικατοπτρίζει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς κατά την κοιλιακή σύσπαση, ο χρόνος κατά τον οποίο συμβαίνει αλλά και το σχήμα του μπορούν να παρέχουν επαρκή και αξιόλογη πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της καρδιάς. Λόγω του χαρακτηριστικού του σχήματος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.4, το σύμπλεγμα QRS εξυπηρετεί ως βάση για τον αυτοματοποιημένο καθορισμό του καρδιακού ρυθμού, ως σημείο εισόδου για την κατηγοριοποίηση του καρδιακού κύκλου και ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και σε αλγορίθμους συμπίεσης δεδομένων ΗΚΓ.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το σύμπλεγμα αυτό αντιστοιχεί στην εκπόλωση των κοιλιών. Επειδή οι κοιλίες έχουν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα από ότι οι κόλποι, το σύμπλεγμα QRS είναι μεγαλύτερο από ότι το P. Καθώς επίσης η εκπόλωση των κοιλιών συντονίζεται από το σύστημα His/Purkinje, το σύμπλεγμα QRS τείνει να εμφανίζεται πιο μυτερό λόγω στην αύξηση της ταχύτητας αγωγιμότητας. Ένα φυσιολογικό έπαρμα QRS έχει διάρκεια μεταξύ 0.06 και 0.10 δευτερολέπτων. Οποιαδήποτε βλάβη στην αγωγιμότητα (τη μεταφορά των ηλεκτρικών σημάτων) προκαλεί αυξημένη διάρκεια του επάρματος, γεγονός που αντιστοιχεί με ευρύτερα, πιο πλατιά συμπλέγματα QRS.

Τα κύματα Q, R και S δεν συνυπάρχουν πάντα σε κάθε σύμπλεγμα QRS. Υπάρχει σύμβαση όμως σύμφωνα με την οποία οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των κυμάτων μπορεί να αναφέρεται ως ένα QRS σύμπλεγμα [3][10]. Η διάρκεια, το πλάτος και η μορφολογία του συμπλέγματος QRS είναι χρήσιμες παράμετροι για τη διάγνωση καρδιακών παθήσεων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι αρρυθμίες, οι ανωμαλίες στην αγωγιμότητα, η υπερτροφία των κοιλιών και το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Τα κύματα Q μπορεί να είναι είτε φυσιολογικά είτε παθολογικά. Τα φυσιολογικά κύματα Q, όταν υπάρχουν, αναπαριστούν την εκπόλωση του ενδοκοιλιακού διαφράγματος. Εάν το ύψος των κυμάτων Q είναι μεγαλύτερο του 1/3 του κύματος R και είναι μεγαλύτερα από 0.04 δευτερόλεπτα σε διάρκεια, τότε θεωρούνται μη φυσιολογικά και πιθανόν να υποδηλώνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου.

2.4.3 Οι φυσιολογικές ηλεκτρικές τάσεις στο ηλεκτροκαρδιογράφημα

Η ηλεκτρική τάση των κυμάτων στο φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώματος. Όταν το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται αμέσως πάνω από την καρδιά, και το δεύτερο ηλεκτρόδιο τοποθετείται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, η ηλεκτρική τάση του συμπλέγματος QRS μπορεί να φτάνει τα 3 ή 4 mV. Αλλά ακόμη και αυτή η τάση είναι πολύ μικρή, σε σύγκριση με το μονοφασικό δυναμικό ενέργειας των 110 mV, όπως καταγράφεται, με άμεσο τρόπο, από την κυτταρική μεμβράνη μυϊκής ίνας του μυοκαρδίου. Όταν το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται με ηλεκτρόδια τοποθετημένα στα δυο άνω άκρα, είτε σε ένα άνω και σε ένα κάτω άκρο, η ηλεκτρική τάση του συμπλέγματος QRS είναι συνήθως 1 mV από την κορυφή του επάρματος R μέχρι το κάτω μέρος του επάρματος S. Εξάλλου η ηλεκτρική τάση του επάρματος P είναι 0,1 ως 0,3 mV και του επάρματος T από 0,2 ως 0,3 mV.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του επάρματος P και της αρχής του συμπλέγματος QRS είναι ο χρόνος που παρέρχεται από την έναρξη της συστολής των

κόλπων, μέχρι την έναρξη της συστολής των κοιλιών. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται διάστημα P-Q. Το φυσιολογικό διάστημα P-Q είναι περίπου 0,16 δευτερόλεπτα. Αυτό το διάστημα σε μερικές περιπτώσεις ονομάζεται διάστημα P-R γιατί το Q συχνά απουσιάζει.

Η συστολή των κοιλιών πρακτικά διαρκεί από την αρχή του επάρματος Q μέχρι το τέλος του επάρματος T. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται διάστημα Q-T και η φυσιολογική του διάρκεια είναι 0,35 δευτερόλεπτα.

Η συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας μπορεί να καθορισθεί εύκολα από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, γιατί το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο διαδοχικών καρδιακών παλμών είναι το αντίστροφο της καρδιακής συχνότητας. Εάν το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο διαδοχικών καρδιακών παλμών, όπως καθορίζεται με τις γραμμές βαθμονόμησης, είναι 1 δευτερόλεπτο, η καρδιακή συχνότητα είναι 60 καρδιακοί παλμοί το λεπτό. Το φυσιολογικό χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο συμπλεγμάτων QRS είναι περίπου 0,83 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιακή συχνότητα σ' αυτή την περίπτωση, είναι 72 καρδιακοί παλμοί το λεπτό.

Η επεξεργασία του ΗΚΓ γίνεται με σκοπό την παρουσίαση της καρδιακής δραστηριότητας με όσο το δυνατό λεπτομερέστερο σήμα. Το αντίστροφο πρόβλημα στην καρδιολογία ορίζεται ως η μέγιστη δυνατότητα ανίχνευσης της ηλεκτρικής δραστηριότητας του φαινομένου που λαμβάνει χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν και κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο λόγω της υπερβολικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει το νευρικό δένδρο αγωγής της καρδιάς, μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία αρκετά είδη καρδιογράφων που εξασφαλίζουν ικανοποιητικά την παραπάνω συνθήκη.

Το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχόντων ηλεκτροκαρδιογράφων πραγματοποιεί ηλεκτρικές μετρήσεις στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος. Ένα απλό ΗΚΓ αποτελεί από το PQRST σύμπλεγμα με εύρος μόλις λίγων millivolts. Συνήθως το εύρος ζώνης ενός τέτοιου σήματος κυμαίνεται στην περιοχή 0,05-100Hz, όπου περιέχεται σχεδόν όλη η ενέργειά του. Γι' αυτό το

λόγο η ψηφιοποίηση (βάσει του θεωρήματος του Shannon) σήματος ΗΚΓ απαιτεί συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 200 δείγματα / δευτερόλεπτο.

Το πρώτο βήμα στην επεξεργασία του ΗΚΓ είναι η αναγνώριση του R κύματος. Η αναγνώριση αυτή πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους συγχρονισμού συνεχόμενων R-R παλμών. Η ανάλυση του διαστήματος είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία που χρησιμοποιείται πρωτίστως στην εξάλειψη του θορύβου από το σήμα. Πολύ προσπάθεια έχει γίνει στην ανάπτυξη αλγορίθμων αυτόματης επεξεργασίας του ΗΚΓ, τη συμπίεσή του και την κατάταξή του σε διακριτές τάξεις.

Τα πιο γνωστά είδη καρδιογραφημάτων είναι τα ακόλουθα:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα υψηλής συχνότητας (high frequency ECG): Έχει διαπιστωθεί ότι η υψηλή περιοχή συχνοτήτων 100-1000 Hz περιέχει επιπρόσθετη πληροφορία της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς. Κυματομορφές που καλούνται notch και slurs έχουν καταγραφεί υπερτιθέμενες στο γνωστό QRS σύμπλεγμα.

Fetal ECG (FECG): Το είδος αυτό αφορά στα διαφορετικά ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή του (ηλεκτρόδια με όχι λεία επιφάνεια). Το βασικότερο πρόβλημα σε αυτό το ΗΚΓ είναι οι μεγάλες παρεμβολές που υπερτίθενται στο σήμα από την ηλεκτρική δραστηριότητα μυώνων που βρίσκονται κοντά στην περιοχή της καρδιάς. Προσαρμοζόμενα φίλτρα (adaptive filters) έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την αύξηση του λόγου σήματος προς θόρυβο, στο συγκεκριμένο είδος ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

His Bundle ECG (HBE): Αυτό το ΗΚΓ γίνεται με καθετηριασμό και αφορά την απευθείας καταγραφή του ηλεκτρικού δυναμικού του His Purkinje νευρικού δένδρου. Το σήμα που καταγράφεται έχει εύρος 1 έως 10 μV . Σήματα με τόσο μικρό εύρος απαιτούν συγχρονισμένες τεχνικές averaging για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Διανυσματικά ΗΚΓ (vector ECG, VCG): Αντί να καταγράφονται ηλεκτρικά δυναμικά από τα ηλεκτρόδια στην επιφάνεια του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, είναι δυνατό να καταγράφεται και να παρουσιάζεται η ηλεκτρική δραστηριότητα του ενός ηλεκτροδίου σε

σχέση με την ηλεκτρική δραστηριότητα κάποιου άλλου ή κάποιου συνδυασμού άλλων ηλεκτροδίων. Έτσι, υιοθετώντας μια συγκεκριμένη τοπολογία πάνω στην επιφάνεια του σώματος για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, μπορεί να μετρηθεί η προβολή του δίπολου της καρδιάς (μοντελοποίηση) στα επίπεδα (x,y) , (y,z) και (x,z) . Ορισμένοι γνωστοί συνδυασμοί ηλεκτροδίων είναι το Frank σύστημα συντεταγμένων, το τετράεδρο και το κυβικό διανυσματικό ηλεκτροκαρδιογράφημα.

2.4.4 Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων

Για ένα 12-απαγωγών ECG χρησιμοποιούνται δέκα ηλεκτρόδια όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα 2.3α. Αυτά ονομάζονται και τοποθετούνται επί του σώματος του ασθενούς ως εξής: RA - Στο δεξί χέρι, LA - Στην ίδια θέση που είχε τοποθετηθεί RA αλλά στο αριστερό χέρι, RL - Στο δεξί πόδι, LL - Στην ίδια θέση που είχε τοποθετηθεί RL αλλά στο αριστερό πόδι, V1 - Στο τέταρτο μεσοπλευρίο χώρο (μεταξύ των νευρώσεων 4 & 5) λίγο προς τα δεξιά του στέρνου, V2 - Στο τέταρτο μεσοπλευρίο χώρο (μεταξύ των νευρώσεων 4 & 5), λίγο προς στα αριστερά του στέρνου, V3 - Μεταξύ των V2 και V4, V4 - Στο πέμπτο μεσοπλευρίο χώρο (μεταξύ των νευρώσεων 5 & 6) στην μεσοκλειδική γραμμή, V5 - Οριζόντια με το V4, αλλά στην πρόσθια μασχαλιαία γραμμή και V6 - Οριζόντια με το V4 και το V5 στη μέση μασχαλιαία γραμμή.

Στο Σχήμα 2.3β απεικονίζονται οι ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ των άκρων και του ηλεκτροκαρδιογράφου για την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος με τις πρότυπες διπολικές απαγωγές των άκρων. Με τον όρο «διπολικές» εννοείται ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται από δύο ειδικά ηλεκτρόδια, τοποθετημένα στο σώμα, και σ' αυτή την περίπτωση σε άκρα. Έτσι, η «απαγωγή» δεν συνίσταται από ένα απλό καλώδιο, με το οποίο συνδέεται το σώμα με το καταγραφικό όργανο, αλλά από δύο καλώδια και από τα ηλεκτρόδιά τους, για να σχηματίζεται ένα πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα με τον ηλεκτροκαρδιογράφο. Αν και ο πραγματικός ηλεκτροκαρδιογράφος είναι ηλεκτρονικό

όργανο καταγραφής υψηλής ταχύτητας, στο σχήμα παριστάνεται ως απλό μηχανικό όργανο καταγραφής [13].

Κατά την καταγραφή με την **απαγωγή I**, το αρνητικό ηλεκτρόδιο του ηλεκτροκαρδιογράφου τοποθετείται στο δεξιό άνω άκρο και το θετικό ηλεκτρόδιο στο αριστερό άνω άκρο. Κατά συνέπεια, όταν το σημείο στον θώρακα όπου το δεξιό άνω άκρο συνδέεται με το σώμα είναι ηλεκτραρνητικό σε σχέση με το σημείο στο οποίο το αριστερό άνω άκρο συνδέεται με τον θώρακα, ο ηλεκτροκαρδιογράφος καταγράφει θετικό έπαρμα - δηλαδή έπαρμα πάνω από την ισοηλεκτρική γραμμή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Εξάλλου, όταν η πολικότητα μεταβάλλεται, το καταγραφόμενο έπαρμα είναι αρνητικό, δηλαδή κάτω από την ισοηλεκτρική γραμμή.

Κατά την καταγραφή με την **απαγωγή II**, το αρνητικό ηλεκτρόδιο του ηλεκτροκαρδιογράφου τοποθετείται στο δεξιό άνω άκρο και το θετικό ηλεκτρόδιο στο αριστερό κάτω άκρο. Κατά

συνέπεια, όταν το δεξιό άνω άκρο είναι ηλεκτραρνητικό σε σχέση με το αριστερό κάτω άκρο, ο ηλεκτροκαρδιογράφος καταγράφει θετικό έπαρμα.

Κατά την καταγραφή με την **απαγωγή III**, το αρνητικό ηλεκτρόδιο του ηλεκτροκαρδιογράφου τοποθετείται στο αριστερό άνω άκρο, και το θετικό ηλεκτρόδιο στο αριστερό κάτω άκρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτροκαρδιογράφος καταγράφει θετικό έπαρμα όταν το αριστερό άνω άκρο είναι ηλεκτραρνητικό σε σχέση με το αριστερό κάτω άκρο.

Στο Σχήμα 2.5β υπάρχει σχεδιασμένο, γύρω από την περιοχή της καρδιάς, ένα ισόπλευρο τρίγωνο, το οποίο ονομάζεται **τρίγωνο του Einthoven**. Αυτό αποτελεί ένα σχεδιαγραμματικό τρόπο για να καταδειχθεί ότι τα δύο άνω άκρα και το αριστερό κάτω άκρο αποτελούν τις τρεις γωνίες τριγώνου που περιβάλλει την καρδιά. Οι δύο γωνίες στο άνω άκρο του τριγώνου παριστάνουν τα σημεία στα οποία τα δύο άνω άκρα πραγματοποιούν ηλεκτρική σύνδεση με τα υγρά που περιβάλλουν την καρδιά, η δε κάτω γωνία αποτελεί το σημείο στο οποίο το αριστερό κάτω άκρο συνδέεται με αυτά τα υγρά.

Κατά το **νόμο του Einthoven**, αν τα ηλεκτρικά δυναμικά δύο οποιονδήποτε από τις τρεις ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές είναι γνωστά για δεδομένη χρονική στιγμή, το δυναμικό της τρίτης απαγωγής μπορεί να υπολογιστεί μαθηματικώς, από τις δύο πρώτες, με την απλή άθροισή τους (σημειώνεται όμως ότι τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των διαφόρων απαγωγών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση αυτής της άθροισης).

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στο σχήμα, το δεξιό άνω άκρο είναι 0.2mV αρνητικό σε σχέση με το μέσο δυναμικό του σώματος, το αριστερό άνω άκρο είναι 0.3mV θετικό, και το αριστερό κάτω άκρο είναι 1.0mV θετικό. Από την παρατήρηση των μετρητικών οργάνων παρατηρείται ότι στην απαγωγή I καταγράφεται θετικό δυναμικό 0.5mV, γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του -0.2mV του δεξιού άνω άκρου και του +0.3mV του αριστερού άνω άκρου. Επίσης, στην απαγωγή III καταγράφεται θετικό δυναμικό 0.7 mV ενώ στην απαγωγή

Η η εγγραφή είναι θετικό δυναμικό 1.2mV γιατί αυτές είναι οι στιγμιαίες διαφορές δυναμικού μεταξύ των αντιστοίχων ζευγών άκρων. Σημειώνεται ότι το άθροισμα των ηλεκτρικών τάσεων στις απαγωγές I και III ισούται με την τάση στην απαγωγή II. Δηλαδή, $0.5 + 0.7 = 1.2$.

Στο σχήμα πιο κάτω (σχήμα 2.4) απεικονίζονται τρία ηλεκτροκαρδιογραφήματα, τα οποία λαμβάνονται συγχρόνως, με τις απαγωγές I, II και III. Από αυτό το Σχήμα καθίσταται φανερό ότι τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα που λαμβάνονται με αυτές τις απαγωγές μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, γιατί και στα τρία, τα επάρματα P και T είναι θετικά, το δε μεγαλύτερο μέρος του συμπλέγματος QRS είναι επίσης θετικό σε όλες τις εγγραφές.

Σχήμα 2.4: Φυσιολογικά ΗΚΓ που καταγράφονται από τις τρεις βασικές ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές [8]

Ένα άλλο σύστημα απαγωγών σε ευρεία χρήση είναι η «ενισχυμένη μονοπολική απαγωγή άκρου». Στην απαγωγή αυτού του τύπου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.7, δύο άκρα συνδέονται, με την παρεμβολή ηλεκτρικών αντιστάσεων, με το (-) του ηλεκτροκαρδιογράφου ενώ το τρίτο άκρο συνδέεται με το (+). Όταν το (+) συνδέεται με δεξιό

άνω άκρο, η απαγωγή ονομάζεται aVR, όταν συνδέεται με το αριστερό άνω άκρο, ονομάζεται απαγωγή aVL και όταν συνδέεται με το αριστερό κάτω άκρο, ονομάζεται απαγωγή aVF.

Σχήμα 2.5: Καταγραφή των μονοπολικών απαγωγών άκρων [13]

Τα φυσιολογικά ΗΚΓ που λαμβάνονται με τις ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές των άκρων, απεικονίζονται στο σχήμα 2.6. Όλα είναι όμοια με εκείνα των κλασσικών διπολικών απαγωγών των άκρων, εκτός από την απαγωγή aVR, στην οποία το ΗΚΓ είναι αντεστραμμένο.

Σχήμα 2.6: Τα φυσιολογικά ΗΚΓ που λαμβάνονται με τις ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές των άκρων [13]

Συχνά επίσης, ηλεκτροκαρδιογραφήματα λαμβάνονται με το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετημένο στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα, πάνω από την καρδιά, σε ένα από τα έξι ξεχωριστά σημεία, τα οποία σημειώνονται με σκούρο χρώμα στο σχήμα 2.7. Αυτό το ηλεκτρόδιο συνδέεται με τον θετικό πόλο του ηλεκτροκαρδιογράφου, ενώ το αρνητικό ηλεκτρόδιο, που ονομάζεται αδιάφορο ηλεκτρόδιο, συνδέεται συνήθως, με την παρεμβολή ηλεκτρικών

αντιστάσεων, με το δεξιό και αριστερό άνω άκρο, καθώς και με το αριστερό κάτω άκρο, όπως Συνήθως λαμβάνονται έξι διαφορετικές πρότυπες απαγωγές από το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, με τη διαδοχική τοποθέτηση του θωρακικού ηλεκτροδίου στα έξι σημεία που σημειώνονται στο διάγραμμα (V1,V2,V3,V4,V5 και V6).

Σχήμα 2.7: Συνδέσεις του σώματος με τον ηλεκτροκαρδιογράφο για την καταγραφή [13]

Στο σχήμα 2.8 πιο κάτω απεικονίζονται τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα φυσιολογικής καρδιάς, όπως καταγράφονται από τις έξι αυτές πρότυπες θωρακικές απαγωγές. Επειδή οι διάφορες επιφάνειες της καρδιάς είναι πολύ κοντά στο θωρακικό τοίχωμα, με την κάθε μια θωρακική απαγωγή καταγράφεται, κατά κύριο λόγο, το ηλεκτρικό δυναμικό του μυοκαρδίου, που βρίσκεται αμέσως κάτω από το ηλεκτρόδιο. Γι' αυτό το λόγο, σχετικά μικρές ανωμαλίες στις κοιλίες, και ιδιαίτερα στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, συχνά προκαλούν εκσεσημασμένες αλλοιώσεις στα ηλεκτροκαρδιογραφήματα που λαμβάνονται με τις προκάρδιες απαγωγές.

Σχήμα 2.8: Φυσιολογικά ΗΚΓ των έξι τυπικών προκάρδιων απαγωγών [13]

2.5 Ρυθμοί ΗΚΓ

2.5.1 Φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός

Ο ρυθμός του ΗΚΓ είναι κανονικός, μεταξύ 60 και 100 ανά λεπτό. Η διάρκεια του QRS είναι φυσιολογική. Το κύμα P είναι ορατό πριν από κάθε σύμπλεγμα QRS. Από την άλλη πλευρά το P-R Interval είναι κανονικό με μικρότερες από 5 μικρές 'πλατείες'. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα ήταν πρώτου βαθμού μπλοκ [12]. Αυτό υποδηλώνει ότι το ηλεκτρικό σήμα παράγεται από το φλεβόκομβο και ταξιδεύουν σε κανονική ροή στην καρδιά.

Σχήμα 2.9: Φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός

2.5.2 Υπερκοιλιακές αρρυθμίες

2.5.2.1 Φλεβοκομβική ταχυκαρδία

Ο φλεβόκομβος βηματοδοτεί την καρδιά με συχνότητα από 60-100 παλμούς ανά λεπτό. Εάν η συχνότητα υπερβεί τους 100 παλμούς ανά λεπτό τότε παρουσιάζεται η φλεβοκομβική ταχυκαρδία όπως βλέπουμε στο σχήμα πιο κάτω. Μπορεί να προκληθεί από υπερβολική άσκηση, άγχος, φόβο ή αρρώστια. Δεν είναι συνήθως έκπληξη εάν προκληθεί λόγω ρυθμιστικών αλλαγών, π.χ. σοκ. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι που να το προκάλεσε τότε μπορεί να απαιτείται φαρμακευτική αγωγή για να κατασταλεί ο ρυθμός.

Βλέπουμε ότι ο ρυθμός είναι κανονικός. Ο ρυθμός της καρδιάς είναι πάνω από 100 παλμούς ανά λεπτό. Αντίθετα η διάρκεια του QRS είναι φυσιολογική. Το P Wave είναι ορατό πριν από κάθε σύμπλεγμα QRS. Το P-R διάστημα είναι κανονικό. Οι παλμοί που παράγουν τους χτύπους της καρδιάς είναι κανονικοί, αλλά αυτά συμβαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς από το κανονικό.

Σχήμα 2.10: Φλεβοκομβική ταχυκαρδία

2.5.2.2 Φλεβοκομβική βραδυκαρδία

Εάν η συχνότητα κατεβεί κάτω από 60 παλμούς ανά λεπτό τότε παρουσιάζεται φλεβοκομβική βραδυκαρδία. Ο ρυθμός της καρδιάς στην περίπτωση αυτή είναι μικρότερη από 60 παλμούς ανά λεπτό. Στην περίπτωση ενός αθλητή αυτό μπορεί να είναι "κανονικό", αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται στην κατάχρηση ναρκωτικών, υπογλυκαιμία και εγκεφαλική βλάβη με αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση. Μπορούμε να δούμε από το παράδειγμα ΗΚΓ ότι ο ρυθμός είναι κανονικός, αλλά ο ρυθμός είναι λιγότερο από 60 παλμούς ανά λεπτό. Από την άλλη πλευρά, η διάρκεια QRS είναι φυσιολογική. Στην περίπτωση αυτή, το κύμα P είναι ορατό πριν από κάθε σύμπλεγμα QRS και το διάστημα PR είναι φυσιολογικό.

Σχήμα 2.11: Φλεβοκομβική βραδυκαρδία [14]

2.5.2.3 Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός

Όπως έχουμε αναφέρει φυσιολογικά οι παλμοί της καρδιάς προέρχονται από τον φλεβοκόμβο ο οποίος βηματοδοτεί την καρδιά με 60-100 παλμούς ανά λεπτό. Μετά τον φλεβοκομβο το ερέθισμα μέσω του ερεθισματοαγωγού συστήματος κατευθύνεται προς τις κοιλίες. Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο σημείο του ερεθισματοαγωγικού συστήματος με αποτέλεσμα μείωση ή διακοπή της αγωγής η κατάσταση αυτή λέγεται κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Συνέπεια αυτού είναι να εμφανισθεί βραδυκαρδία η ασύστολα από την οποία και κινδυνεύει ο άρρωστος. Υπάρχουν τρεις βαθμοί σοβαρότητας των κολποκοιλιακού αποκλεισμού:

1ου βαθμού: Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται παράταση του PR διαστήματος (Σχήμα 2.12). Αυτό σπάνια προκαλεί τυχόν προβλήματα από μόνο του και συμβαίνει σε συχνά εκπαιδευμένους αθλητές.

Σχήμα 2.12: 1^ο βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός

2ου βαθμού: Τα περισσότερα ερεθίσματα περνούν στις κοιλίες αλλά ορισμένα χάνονται (Σχήμα 2.13). Μπορούμε να παρατηρήσουμε από το σχήμα ότι ο ρυθμός είναι κανονικός. Ο καρδιακός ρυθμός είναι κανονικός ή αργός. Από την άλλη πλευρά όμως η διάρκεια του QRS παρατείνεται.

Σχήμα 2.13: 2^ο βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός

3ου βαθμού ή πλήρης: Κανένα ερέθισμα δεν περνά στις κοιλίες (Σχήμα 2.14). Μπορούμε να παρατηρήσουμε από το σχήμα πιο κάτω ότι ο ρυθμός είναι κανονικός αλλά από την άλλη πλευρά ο ρυθμός της καρδιάς είναι αργός. Η διάρκεια του QRS είναι παρατεταμένη και το διάστημα PR έχει παραλλαγές.

Σχήμα 2.14: 3^ο βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός

2.5.3 Κοιλιακές αρρυθμίες

2.5.3.1 Έκτακτες κοιλιακές συστολές

Εάν εμφανιστεί ένα έκτακτο ερέθισμα, προερχόμενο από τις κοιλίες, που διεγείρει την καρδιά πριν το αναμενόμενο φυσιολογικό ερέθισμα του φλεβοκόμβου, τότε η διέγερση αυτή της καρδιάς ονομάζεται έκτακτη (πρόωρη) κοιλιακή συστολή.

Οι έκτακτες αυτές μπορεί να είναι αραιές ή συχνές. Εάν εμφανίζεται συνεχεία μια φυσιολογική συστολή και μια έκτακτη μιλάμε για διδυμία, δυο φυσιολογικές και μια έκτακτη για τριδυμία.

Εάν εμφανίζονται δυο μαζί για ζεύγος, από τρεις και πάνω μαζί για ριπή κοιλιακής ταχυκαρδίας. Οι ριπές συνήθως προαναγγέλλουν την αποδιοργάνωση των κοιλιών την και την πιθανή έναρξη κοιλιακής ταχυκαρδίας (Σχήμα 2.15).

Σχήμα 2.15: Έκτακτες κοιλιακές συστολές

2.5.3.2 Κοιλιακή Ταχυκαρδία

Όπως έχουμε αναφέρει φυσιολογικά οι παλμοί της καρδιάς προέρχονται από τον φλεβοκόμβο ο οποίος βηματοδοτεί την καρδιά με 50-100 παλμούς ανά λεπτό.

Εάν για κάποια αιτία μια έκτοπη εστία που βρίσκεται στο επίπεδο των κοιλιών αναλάβει να βηματοδοτεί την καρδιά τότε λέμε ότι υπάρχει κοιλιακή ταχυκαρδία (Σχήμα 2.16).

Σχήμα 2.16: Κοιλιακή Ταχυκαρδία

Κεφάλαιο 3

Περιγραφή – Ανάλυση Συστήματος

3.1 Περιγραφή υπάρχοντος συστήματος και αναφορά απαιτήσεων

3.2 Περιγραφή απαιτήσεων

3.3 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού

3.1 Περιγραφή υπάρχοντος συστήματος και αναφορά απαιτήσεων

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστημα που ήδη υπάρχει, με τις λειτουργίες του και τις δυνατότητές του και τις απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Το όλο σύστημα αποτελείται από πέντε διαφορετικά υποσυστήματα τα οποία αναφέρονται ως εξής:

- *PatMon* (Windows Based Application)

Το υποσύστημα αυτό είναι συμβατό μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Windows και προορίζεται για τους ασθενείς. Σκοπός του είναι να συλλέγει τα βιοσήματα του ασθενή μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, να αναλύει το ΗΚΓ και να στέλνει τα δεδομένα αυτά στην κεντρική βάση δεδομένων (*CardiacPortalDB*) με τη χρήση ενός web-service (*Application Server*). Η **ανάλυση του ΗΚΓ** όμως είχε κάποια προβλήματα ακρίβειας έτσι έπρεπε να ξανακάνω αυτό το κομμάτι από την αρχή. Επίσης το κομμάτι αυτό της ανάλυσης θα πρέπει να μεταφερθεί στον server. Επιπλέον το υποσύστημα αυτό, παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης συσκευών, μέσω του οποίου ο ασθενής μπορεί να συνδεθεί/αποσυνδεθεί με αυτές, να τις ρυθμίσει κατάλληλα αλλά και να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται (π.χ. την κατάσταση της μπαταρίας τους). Περαιτέρω, ο ασθενής μπορεί να δει όλα τα βιοσήματα στην κεντρική οθόνη του υποσυστήματος σε πραγματικό χρόνο καθώς επίσης και κάποια

μηνύματα τα οποία στέλλουν οι συσκευές (π.χ. το μήνυμα “Heart Frequency Not Detected” από τη συσκευή ΗΚΓ). Εκτός από αυτά, το *PatMon* διαθέτει διαδικασία εγγραφής (registration), μέσω της οποίας ο ασθενής ταυτοποιείται στο σύστημα έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να στέλνει τα βιοσήματα του για παρακολούθηση. Τέλος, οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικά modes κατά την εκκίνηση του λογισμικού αυτού. Το “Telemetry Mode” χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο ασθενής θέλει να στείλει τα βιοσήματα του για παρακολούθηση ενώ το “Stand Alone Mode” στην περίπτωση που ο ασθενής δε θέλει να στείλει τα βιοσήματα του για παρακολούθηση είτε επειδή δεν είναι ενωμένος με το διαδίκτυο είτε επειδή τον παρακολουθεί προσωπική νοσοκόμα μέσω του λογισμικού αυτού.

- *DocMon* (Windows Mobile Application)

Το υποσύστημα αυτό είναι ένα λογισμικό κινητού τηλεφώνου για το λειτουργικό σύστημα Windows Mobile 6.5 Professional και προορίζεται για τους ιατρούς. Η κύρια λειτουργία του λογισμικού αυτού είναι η αναπαράσταση όλων των βιοσημάτων του ασθενή σε μια κεντρική οθόνη. Ο ιατρός μέσω ενός web-service (*Application Server*) μπορεί να προσκομίσει τα στοιχεία των ασθενών του (π.χ. προσωπικά στοιχεία, ιστορικό κ.ο.κ.), τις διάφορες ημερομηνίες στις οποίες ο κάθε ασθενής κατέγραφε τα βιοσήματα του και τα βιοσήματα του ασθενούς για μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

- *CardiacPortal* (Web Interface)

Το υποσύστημα αυτό είναι ένα web-interface που αποτελεί το βασικό μέσο για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών από τους ιατρούς τους. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα: *Application Server*, *ECG Archive Server* και *PatientsPortal*. Ο *Application Server* είναι ένα web service το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση όλων των δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων. Ο *ECG Archive Server* είναι ένα console application που είναι υπεύθυνο για την αρχειοθέτηση του ΗΚΓ. Τέλος, το *PatientsPortal* είναι μια ιστοσελίδα η οποία έχει σαν κύριο σκοπό την αναπαράσταση των δεδομένων των ασθενών όπως ΗΚΓ, σωματικό βάρος, πίεση του αίματος, οξύγονο του αίματος και διάφορες στατιστικές που είναι βασισμένες σε ερωτηματολόγια. Περαιτέρω,

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών όπως το ιστορικό του ασθενούς, ιατρικές πληροφορίες, τα συμπτώματα που είχε ο ασθενής καθώς επίσης και προσωπικές πληροφορίες του ασθενούς έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί εύκολα σε περίπτωση που συμβεί ένα έκτακτο περιστατικό. Επίσης προσφέρει αρκετές λειτουργίες όπως εγγραφή των ιατρών και των ασθενών τους, δυνατότητα παροχής πρόσβασης σε έναν άλλο γιατρό ως συνεργάτης ή ως θεατής, δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και δυνατότητα προγραμματισμού της αρχειοθέτησης του ΗΚΓ του ασθενούς. Στην ιστοσελίδα αυτή γινόταν χρήση ενός εργαλείου το National Instruments Measurement Studio 8.1 για την γραφική αναπαράσταση του ΗΚΓ, των 'vital info' (weight, oxygen saturation, blood pressure) και 'scores charts'. Το εργαλείο αυτό είναι ένα .Net συστατικό για εφαρμογές τύπου window και web το οποίο επιτρέπει την απεικόνιση σημάτων στις αντίστοιχες εφαρμογές. Το εργαλείο αυτό όμως αφού έγινε μεταφορά του server από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε λόγω του ότι έπρεπε να αγοράσουμε license το οποίο στοίχιζε αρκετά. Έτσι έκανα αλλαγές στον κώδικα του PatientsPortal ούτως ώστε να σχεδιάζω όλες τις πιο πάνω **γραφικές αναπαραστάσεις** που χρειάζονταν με το Visual Studio.

Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται ένα υποσύνολο της βάσης δεδομένων στο οποίο μπορεί να δει κανείς τους διάφορους πίνακες οι οποίοι θα αποθηκεύουν όλες τις πληροφορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποθήκευση του ΗΚΓ γίνεται σε τρεις διαφορετικούς πίνακες, όπου ο πρώτος πίνακας (TBL_Ecg_3Lead_Analized) αποθηκεύει τις τρεις πρώτες απαγωγές (I, II και III) μαζί με την ανάλυση τους, ο δεύτερος πίνακας (TBL_Ecg_5Lead_Analized) αποθηκεύει τις απαγωγές (aVF, aVL και aVR) μαζί με την ανάλυση τους και τέλος ο τρίτος πίνακας (TBL_Ecg_12Lead_Analized) αποθηκεύει τις απαγωγές (V1-V6) μαζί με την ανάλυση τους. Ο διαχωρισμός των πινάκων έγινε με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε σε περίπτωση που ο ασθενής επιθυμεί να καταγράψει ΗΚΓ 3-leads ή 5-leads να μη γεμίζει η βάση μας με ανεπιθύμητα NULL αφού τα πεδία των απαγωγών V1-V6 και aVF, aVL, aVR (σε περίπτωση καταγραφής μόνο του ΗΚΓ 3-leads) θα παραμένουν κενά. Στο κάτω αριστερό μέρος του σχήματος βρίσκεται ο πίνακας (TBL_Heart_Rate) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση των

παλμών της καρδιάς και έχει διαχωριστεί από τους υπόλοιπους πίνακες των παραγωγών ΗΚΓ αφού σε κάθε δείγμα το ΗΚΓ είναι δεκαπλάσιο σε ποσότητα από τους παλμούς της καρδιάς, έτσι με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε την αποθήκευση αχρείαστης πληροφορίας. Τέλος, μπορούμε να δούμε στο κάτω δεξιό μέρος του σχήματος ότι έχει προστεθεί ο πίνακας (TBL_Plethysmogram) που είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση του plethysmogram. Από τα δεδομένα αυτά δημιούργησα κάποια επιπλέον λειτουργία στην ιστοσελίδα PatientsPortal για να υπάρχει δυνατότητα **δημιουργίας αναφοράς**. Αυτό γίνεται με την επιλογή ενός ασθενή και έτσι εμφανίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για αυτόν για πιθανή εκτύπωση.

Σχήμα 3.1: Μερικό σχήμα βάσης[13]

- *Application Server (Web Services)*

Ο Application Server αποτελείται από δύο ξεχωριστά web-services, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να τα τρέχουμε σε δύο διαφορετικούς εξυπηρετητές έχοντας έτσι καλύτερη απόδοση όπως επίσης και ευκολότερη συντήρηση. Το πρώτο web-service έχει σαν σκοπό την αποθήκευση των δεδομένων στην κεντρική βάση και μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται μόνο από το υποσύστημα PatMon. Σαν web service που είναι, προσφέρει κάποιες μεθόδους τις οποίες θα μπορεί να καλεί το υποσύστημα το οποίο θα βρίσκεται στην διάθεση του ασθενούς. Οι μέθοδοι που προσφέρει είναι οι εξής: AddECGAnalyzed3Lead, AddECGAnalyzed5Lead, AddECGAnalyzed12Lead, AddHeartRate, AddPlethysmogram, AddBloodPressure, AddWeight, AddOxygenSaturation, PatientLogin. Στην ουσία αυτές οι μέθοδοι καλούν τις συναρτήσεις (Stored Procedures) της βάσης δεδομένων με σκοπό να εκτελέσει η κάθε μια τη δική της ξεχωριστή λειτουργία. Οι πέντε πρώτες μέθοδοι έχουν σαν σκοπό την αποθήκευση των δεδομένων στη βάση ενώ η τελευταία (PatientLogin) έχει σαν στόχο την αυθεντικοποίηση του ασθενή έτσι ώστε το σύστημα να αποθηκεύει τις σωστές πληροφορίες για τον κάθε χρήστη και να μην χρησιμοποιούν το σύστημα άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα σε αυτό. Το δεύτερο web-service έχει σαν σκοπό την προσκόμιση των δεδομένων από τη βάση, την ταυτοποίηση του ιατρού και τη διαχείριση των στοιχείων πρόσβασης του στο όλο σύστημα (αλλαγή/επαναφορά κωδικού πρόσβασης). Μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται μόνο από το υποσύστημα *DocMon* και προσφέρει τις παρακάτω μεθόδους: userLogin, changePassword, recoverPassword, sendCredentialsToPatient, getPatientsByUserName, getBatchTimeStamps, getEcgAnalyzed, getPlethysmogram, getHeartRate, getOxygenSaturation, getPatient, getWeight, getBloodPressure.

- *CardiacPortalDB (MS-SQL Database)*

Το υποσύστημα αυτό αποτελεί την κεντρική βάση δεδομένων του όλου συστήματος και αναπτύχθηκε μέσω του MS-SQL Server 2008 [15]. Η ασφάλεια των δεδομένων της βάσης επιτεύχθηκε με τη χρήση του Microsoft Membership Provider της ASP.NET [16].

3.2 Περιγραφή απαιτήσεων

Αφού περιέγραψα γενικά πιο πάνω όλο το υπάρχον σύστημα και αναφέρθηκα στις ανάγκες που υπήρχαν, ακολουθεί μια πιο περιγραφική επεξήγηση των αναγκών αυτών που υλοποιήθηκαν.

Επιδιόρθωση ανάλυσης ΗΚΓ: Όπως προανέφερα η ανάλυση του ΗΚΓ στο υπάρχον σύστημα παρουσίαζε κάποια προβλήματα ακριβείας έτσι έπρεπε να γίνει ξανά από την αρχή. Ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο.

Μετατροπή C κώδικα σε ASP .NET: Αφού έγιναν όλες οι επιδιορθώσεις στο C κώδικα της ανάλυσης έπρεπε να μετατραπεί ο κώδικας αυτός σε ASP .NET για να είναι συμβατός με το όλο σύστημα. Αυτό που έπρεπε να γίνει για να είναι αυτό εφικτό ήταν να μετατραπεί ο κώδικας αυτός σε ένα .dll file το οποίο να μπορούσα να εισάγω ως βιβλιοθήκη όπου αποφασιζόταν.

Μεταφορά της ανάλυσης ΗΚΓ στον Server: Στο υπάρχον σύστημα η ανάλυση του ΗΚΓ γινόταν στον client παράλληλα με την καταγραφή μετρήσεων και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποστέλλονταν στον server για να μπορούν να προβληθούν στην ιστοσελίδα. Η διαδικασία αυτή έπρεπε να αλλάξει τώρα γιατί πιο σημαντική ανάγκη τώρα είναι η ανάλυση μικρών καρδιογραφημάτων για κάλυψη πιο πολλών ασθενών. Έτσι έπρεπε να μεταφέρω την ανάλυση αυτή στον server. Ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό αναλύεται επίσης στο επόμενο κεφάλαιο.

Αφαίρεση του National Instruments Measurement Studio και αντικατάσταση με γραφικές αναπαραστάσεις του Visual Studio: Όπως προανέφερα στην ιστοσελίδα γινόταν χρήση ενός εργαλείου το National Instruments Measurement Studio 8.1 για την γραφική αναπαράσταση του ΗΚΓ, των 'vital info' (weight, oxygen saturation, blood pressure) και 'scores charts'. Το εργαλείο αυτό είναι ένα .Net συστατικό για εφαρμογές τύπου window και web το οποίο επιτρέπει την απεικόνιση σημάτων στις αντίστοιχες εφαρμογές. Το εργαλείο αυτό όμως αφού έγινε μεταφορά του server από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε λόγω του ότι έπρεπε να αγοράσουμε license το οποίο στοίχιζε αρκετά. Έτσι αυτό που έπρεπε να γίνει είναι να αντικατασταθεί αυτό το εργαλείο με

τις γραφικές αναπαραστάσεις του Visual Studio. Οι αλλαγές αυτές έγιναν στα ASP .NET αρχεία της ιστοσελίδας. Επίσης το εργαλείο National Instruments ήταν συμβατό μόνο με Visual Studio 2008. Άρα με την αφαίρεση αυτού του εργαλείο κατάφερα να μεταφέρω τον κώδικα σε νεότερη έκδοση (Visual Studio 2010) η οποία έχει πιο πλούσιο και βέλτιστο framework.

Σχήμα 3.2: Γραφική αναπαράσταση με το Visual Studio

Παραγωγή και εκτύπωση αναφοράς για κάποιο συγκεκριμένο ασθενή: Για αυτή την επιπλέον λειτουργία έπρεπε να δημιουργήσω καινούρια σελίδα στην ιστοσελίδα και να γράψω κάποιο επιπλέον κώδικα ASP .NET ούτως ώστε να μπορεί ο χρήστης από τα δεδομένα που υπάρχουν στην βάση δεδομένων να επιλέξει ένα ασθενή και να εμφανίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σε μορφή αναφοράς για να πιθανή εκτύπωση.

3.3 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού

Microsoft SQL Server 2012 (SQL Server Management Studio)

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της δομής της βάσης δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται όλες οι μετρήσεις που λαμβάνονται από τα τοπικά σημεία παρακολούθησης ασθενών και όλα τα δεδομένα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα (patients portal).

National Instruments Measurement Studio 8.6

Είναι ένα .Net συστατικό για εφαρμογές τύπου window και web το οποίο επιτρέπει την απεικόνιση σημάτων στις αντίστοιχες εφαρμογές. Χρησιμοποιούταν στην ιστοσελίδα (patients portal) για γραφική αναπαράσταση του ΗΚΓ, των 'vital info' (weight, oxygen saturation, blood pressure) και 'scores charts'. Έτσι έπρεπε και εγώ να το εγκαταστήσω στον υπολογιστή μου για να είμαι σε θέση να δω τις γραφικές αναπαραστάσεις. Το εργαλείο αυτό όμως αφού έγινε μεταφορά του server από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε λόγω του ότι έπρεπε να αγοράσουμε license το οποίο στοίχιζε αρκετά. Έτσι έπρεπε να γίνουν αλλαγές στον κώδικα του PatientsPortal ούτως ώστε να σχεδιάζονται όλες τις πιο πάνω γραφικές αναπαραστάσεις που χρειάζονταν με το Visual Studio.

Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε για να καταφέρω να τρέξω στον υπολογιστή μου την ιστοσελίδα (patients portal) ούτως ώστε να δω τις γραφικές αναπαραστάσεις έκανε το προηγούμενο εργαλείο και να προσπαθήσω να κάνω κάτι αντίστοιχο. Ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσω την έκδοση αυτή του visual studio γιατί μόνο με αυτή ήταν συμβατό το προηγούμενο εργαλείο.

Microsoft Visual Studio 2010 Premium Edition

Στο εργαλείο αυτό μετάφερα τον κώδικα της ιστοσελίδας (patients portal) αφού είχα αφαιρέσει το National Instruments Measurement Studio ούτως ώστε να μπορώ να σχεδιάσω τις γραφικές αναπαραστάσεις που υπολείπονταν στην ιστοσελίδα. Επίσης το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της επιπλέον λειτουργίας στην ιστοσελίδα για δημιουργία αναφοράς για συγκεκριμένο ασθενή και την εκτύπωσή της. Συγκεκριμένα για την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα ASP .NET.

MSChart

Αυτό είναι μια βιβλιοθήκη από Microsoft Chart Controls για .NET Framework 3.5 SP1 για να μπορείς να σχεδιάσεις γραφικές αναπαραστάσεις σε ASP .NET και Windows Forms.

MSChart Visual Studio Addon

Αυτό το πακέτο για να μπορεί να δουλέψει χρειάζεται και το προηγούμενο (MSChart). Το πακέτο αυτό παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη στο Visual Studio για γραφικές αναπαραστάσεις για ASP .NET και Windows Forms.

Κεφάλαιο 4

Κώδικας ανάλυσης ΗΚΓ

4.1 Εισαγωγή στο λογισμικό ανοικτού κώδικα ανάλυσης ΗΚΓ

4.2 Επισκόπηση των αρχείων του κώδικα

4.3 Ανίχνευση Παλμών

4.4 Κατηγοριοποίηση Παλμών

4.5 Μορφή Εξόδου – Αποτελέσματα

4.6 Αλλαγές που έγιναν

5.1 Εισαγωγή στο λογισμικό ανοικτού κώδικα ανάλυσης ΗΚΓ

Παρόλο που υπάρχουν αρκετά συστήματα στην αγορά για ανάλυση ΗΚΓ τα οποία ανιχνεύουν τους κτύπους και κατηγοριοποιούν τις αρρυθμίες επιτυχώς, δεν παύει να υπάρχει η ανάγκη για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογή τους έτσι ώστε τα συστήματα ανάλυσης να καταστούν πιο μικρά, φθηνότερα και προσαρμόσιμα σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών. Κάθε εταιρεία η οποία παράγει ένα σύστημα ανάλυσης ΗΚΓ υλοποιεί και το δικό της αλγόριθμο ανάλυσης ΗΚΓ. Καταβάλλονται έτσι αρκετές προσπάθειες από κάθε εταιρεία και ερευνητές εδώ και αρκετά χρόνια, μέσω των οποίων έχουν παραχθεί αρκετές ενδιαφέρουσες μέθοδοι για κατηγοριοποίηση του ΗΚΓ.

Σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι πολλαπλές καταβολές προσπάθειας για επίτευξη του ίδιου στόχου τόσο από τα ερευνητικά ιδρύματα όσο και από τις εταιρείες, η E.P. Limited σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος, (National Heart Lung and Blood Institution (NHLBI)) ανέπτυξε και διαθέτει λογισμικό ανοικτού κώδικα για την ανάλυση ΗΚΓ. Η παροχή του λογισμικού αυτού παρέχει ένα σημαντικό βοήθημα για τις

εταιρείες και τα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς, επεκτείνοντας το λογισμικό αυτό, μπορούν να αναπτύξουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα αξιόπιστα συστήματα. Οι προσπάθειες μπορούν να επικεντρώνονται τώρα στην εξερεύνηση νέων διαγνωστικών μεθόδων, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για την εκ νέου υλοποίηση ανιχνευτών καρδιακών παλμών.

5.2 Επισκόπηση των αρχείων του κώδικα

Στο λογισμικό ανοικτού κώδικα γίνεται υλοποίηση των βασικών συναρτήσεων ανάλυσης ΗΚΓ σε γλώσσα προγραμματισμού C. Κάθε ζεύγος αρχείων .c και .h που περιλαμβάνει το λογισμικό περιέχει διάφορες συναρτήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν συγκριμένες εργασίες. Οι κυριότερες αυτές συναρτήσεις αφορούν την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση των παλμών. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι συναρτήσεις ανίχνευσης παλμών είναι ανεξάρτητες των συναρτήσεων κατηγοριοποίησης, γεγονός που θα διευκολύνει την χρήση των συναρτήσεων.

Υπάρχουν συνολικά εννέα αρχεία στο λογισμικό, εκ των οποίων ένα εκτελεί την ανίχνευση του συμπλέγματος QRS μέσω συναρτήσεων που υλοποιεί αλλά και συνεργαζόμενο με άλλο αρχείο στο οποίο βρίσκονται οι συναρτήσεις φιλτραρίσματος. Τρίτο αρχείο εξυπηρετεί για τον υπολογισμό του θορύβου, ενώ πέντε άλλα αρχεία υλοποιούν το τμήμα που αφορά την κατηγοριοποίηση. Το εναπομείναν ένατο αρχείο εξυπηρετεί τους σκοπούς διασύνδεσης μεταξύ δεδομένων εισόδου και ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης παλμών.

Αναφέρουμε επίσης ότι αναπτύχθηκαν δύο προγράμματα επαλήθευσης, το Easytest.c και το BxB.c. Το πρώτο χρησιμοποιεί τα αρχεία ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης του λογισμικού για να δημιουργήσει αρχεία στη μορφή που αυτά βρίσκονται στην MIT-BIH βιβλιοθήκη, με βάση τα δεδομένα που παίρνει από το ΗΚΓ. Το δεύτερο πρόγραμμα επαλήθευσης διενεργεί τη σύγκριση με τα αρχεία της MIT-BIH ΒΔ έτσι ώστε να αξιολογηθεί η ανίχνευση και κατηγοριοποίηση παλμών του λογισμικού αυτού.

Πολύ γενικά το λογισμικό αποτελείται από τα εξής:

Συναρτήσεις ταξινόμησης παλμού (Beat Classification functions):

analbeat.c	Συναρτήσεις για εξαγωγή χαρακτηριστικών του παλμού
analbeat.h	Πρωτότυπα συναρτήσεων που σχετίζονται με το analbeat.cpp
bdac.c	Συνάρτηση API για ανίχνευση και ταξινόμηση παλμού
bdac.h	Γενικές παράμετροι που αφορούν το λογισμικό
classify.c	Συναρτήσεις για ταξινόμηση παλμών
match.c	Συναρτήσεις που αντιστοιχούν παλμούς με προηγούμενα εντοπισμένα είδη παλμών
match.h	Πρωτότυπα συναρτήσεων που σχετίζονται με το match.c
noisecbk.c	Συναρτήσεις για ανίχνευση θορύβου χαμηλής συχνότητας
postclas.c	Συναρτήσεις που σχετίζονται για εκ των υστέρων ταξινόμηση
rhythmchk.c	Συναρτήσεις για ταξινόμηση διαστήματος R-R
rhythmchk.h	Πρωτότυπα συναρτήσεων που σχετίζονται με το rhythmchk.c

Αρχεία ανίχνευσης QRS (QRS detection files):

qrsdet.c	Αρχικές συναρτήσεις ανίχνευσης QRS
qrsdet2.c	Απλοποιημένες και βελτιωμένες συναρτήσεις ανίχνευσης QRS
qrsfilt.c	Συναρτήσεις φιλτραρίσματος για ανίχνευση QRS
qrsdet.h	Γενικές παράμετροι και ορισμοί που αφορούν την ανίχνευση QRS

Στο σχήμα 4.1 που ακολουθεί δίνεται μια παρουσίαση της διασύνδεσης των αρχείων μεταξύ τους. Πιο κάτω ακολουθούν επίσης αναλυτικές επεξηγήσεις της λειτουργίας των συναρτήσεων που περιλαμβάνονται στα αρχεία.

Σχήμα 4.1: Επισκόπηση των αρχείων του λογισμικού ανάλυσης ΗΚΓ και των συναρτησιακών εξαρτήσεων [3]

Στο αρχείο **bdac.cpp** περιέχονται οι συναρτήσεις χειρισμού του Beat Detection and Classification. Η κύρια συνάρτηση καλεί έναν ανιχνευτή συμπλέγματος QRS. Όταν ένας παλμός ανιχνευθεί, γίνεται αναμονή έως ότου παρουσιαστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός δειγμάτων από τον παλμό. Όταν ο παλμός είναι έτοιμος, η `BeatDetectAndClassify()` περνά τον παλμό και τις χρονικές πληροφορίες στις συναρτήσεις οι οποίες θα επιτελέσουν την κατηγοριοποίηση του παλμού. Για να μπορεί να λειτουργήσει το αρχείο `bdac.c`, διενεργεί κλήσεις σε συναρτήσεις οι οποίες περιέχονται στα αρχεία `qrsfilt.c`, `qrsdet.c`, `classify.c`, `rhythmchk.c`, `noisechk.c`, `analbeat.c`, `match.c` και `postclas.c`.

Αρχικά, στο `bdac.c`, ορίζεται η σταθερά `ECG_BUFFER_LENGTH` με τιμή ίση με 1000, μια τιμή αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέγεθος του buffer είναι αρκετό για έναν παλμό αλλά και αρκετό για να χωρέσει τη μέγιστη καθυστέρηση ανίχνευσης. Ορίζεται επίσης μια δεύτερη σταθερά, η `BEAT_QUE_LENGTH` με τιμή ίση με 10. Η σταθερά αυτή αντιπροσωπεύει το μέγεθος της ουράς των παλμών οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή για κατηγοριοποίηση. Ο λόγος ύπαρξης αυτής της ουράς είναι οι καθυστερήσεις ανίχνευσης, καθώς πολλαπλός αριθμός παλμών πιθανόν να προκύψει προτού μαζευτούν αρκετά δεδομένα ώστε να κατηγοριοποιηθεί ο παλμός που βρίσκεται στην κορυφή της ουράς. Στο αρχείο περιλαμβάνονται επίσης μεταβλητές καθολικής εμβέλειας. Είναι η `ECGBUFFER[ECG_BUFFER_LENGTH]`: ένας πίνακας ακεραίων με 1000 θέσεις, η ακέραια

μεταβλητή `ECGBufferIndex`: για το `index` του `buffer` δεδομένων και ο πίνακας ακεραίων `BEAT_BUFFER[BEAT_LGTH]`. Οι `global` μεταβλητές `BEAT_QUE[BEAT_QUE_LENGTH]` και `BeatQueCount` αφορούν το `buffer` που κρατεί τις καθυστερήσεις ανίχνευσης. Υπάρχει επίσης και η `global` μεταβλητή `RRCount` που κρατεί τον αριθμό των `RR intervals` και τέλος η `InitBeatFlag` ακεραία μεταβλητή, αρχικοποιημένη σε 1. Στο `bdac.c` αρχείο υπάρχει η υλοποίηση της συνάρτησης `ResetBDAC()`, η οποία δεν παίρνει οποιεσδήποτε παραμέτρους. Σκοπός αυτής της συνάρτησης είναι να επαναφέρει στην αρχική τους τιμή τις στατικές μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση των παλμών. Αυτή η συνάρτηση πρέπει να καλείται κάθε φορά που ξεκινά η ανάλυση ενός νέου καρδιογραφήματος με την `BeatDetectAndClassify`.

Ακολουθεί η υλοποίηση της συνάρτησης `BeatDetectAndClassify()`, ο ορισμός της οποίας έχει ως εξής:

```
int BeatDetectAndClassify(int ecgSample, int *beatType, int *beatMatch)
```

Η συνάρτηση αυτή υλοποιεί έναν ανιχνευτή και έναν κατηγοριοποιητή παλμών. Ένα δείγμα κάθε φορά περνιέται στη συνάρτηση από τα δείγματα ΗΚΓ. Η συνάρτηση αυτή έχει σχεδιαστεί για ρυθμό δείγματος ίσο με 200Hz. Όταν ο παλμός ανιχνευθεί και κατηγοριοποιηθεί επιστρέφεται η καθυστέρηση ανίχνευσης και η κατηγοριοποίηση του παλμού μέσω του δείκτη `*beatType`. Ο δείκτης `*beatMatch` επιστρέφει τον αριθμό του προτύπου με τον οποίο ταυτίστηκε ο παλμός. Η συνάρτηση επιστρέφει 0 σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ανίχνευση και κατηγοριοποίηση νέου παλμού. Σε αντίθεση περίπτωση επιστρέφεται ο αριθμός των δειγμάτων από την τοποθεσία του επάρματος R και έπειτα. Εάν ένας παλμός έχει καταταχθεί, η `*beatType` τίθεται σε 1 (NORMAL – φυσιολογικός παλμός), 5 (PVC – πρόωρη κοιλιακή συστολή) ή 13 (UNKNOWN – άγνωστο), υποδεικνύοντας έτσι τον τύπο της κατάταξης.

Ακολουθεί πιο λεπτομερή περιγραφή της υλοποίησης της συνάρτησης. Στην `BeatDetectAndClassify()` αρχικά γίνεται αποθήκευση του δείγματος ΗΚΓ στο `buffer ECGBuffer[]`. Σημειώνεται ότι το `buffer` αυτό είναι κυκλικό. Επομένως, αν το `index` του

ξεπεράσει το 1000, τότε αυτό μηδενίζεται και γίνεται τοποθεσία του δείγματος στην αρχή του buffer. Ακολούθως γίνεται αύξηση της global μεταβλητής RRCOUNT κατά ένα και αυξάνονται επίσης οι καθυστερήσεις ανίχνευσης για κάθε παλμό που βρίσκεται στην ουρά BeatQue. Κατά το αμέσως επόμενο στάδιο το δείγμα περνά μέσα από τον ανιχνευτή QRS, γίνεται κλήση της QRSDET(ecgSample, 0) και η τιμή της επιστροφής της αποθηκεύεται στη μεταβλητή detectDelay. Εάν η τιμή που έχει επιστραφεί δεν είναι ίση με μηδέν, τότε αυτή αποθηκεύεται στον BEAT_QUE[COUNT] buffer. Εάν δεν υπάρχει παλμός έτοιμος για κατηγοριοποίηση και δεδομένου ότι η τιμή στην πρώτη θέση του BeatQue[] είναι μικρότερη της ποσότητας (beatlength – fiducial mark) * (sample rate / beat sample rate) τότε καλείται η NoiseCheck. Εάν τέλος, η detectDelay είναι ίση με μηδέν και υπάρχει παλμός έτοιμος για κατηγοριοποίηση, τότε αυτός κατηγοριοποιείται στην κορυφή της ουράς. Στο σημείο αυτό υπολογίζεται το RR interval με αφαίρεση από την global RRCOUNT της τιμής του πρώτου δεδομένου στο BeatQueBuffer (rr = RRCOUNT – BeatQue[0]). Η τιμή του BeatQue[0] δίνεται στο RRCOUNT και στο detectDelay. Γίνεται έπειτα υπολογισμός του θορύβου χαμηλής συχνότητας στον παλμό. Μετά από αυτό τον υπολογισμό γίνεται αντιγραφή του παλμού από τον κυκλικό buffer στο buffer παλμών, BeatBuffer[BeatLGTH], και μειώνεται ο ρυθμός δειγματοληψίας με τη λήψη του μέσου ανά δύο σημεία δεδομένων. Ακολουθεί ενημέρωση της ουράς BeatQueCount. Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής θεωρήσει ότι ο παλμός αποτελεί ακμή μιας πρόωρης κοιλιακής σύσπασης, δηλ. *beatType = 100, τότε αυξάνεται η τιμή του RRCOUNT, αγνοείται η ανίχνευση που έχει γίνει και η συνάρτηση επιστρέφει 0. Εάν παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα με τον υπολογισμό της έναρξης και τερματισμού του παλμού, τότε η συνάρτηση προνοεί περιορισμό της προσαρμογής του fiducial mark.

Το αρχείο **qrsdet.c** αφορά την ανίχνευση συμπλεγμάτων QRS σε ένα ΗΚΓ. Ο ανιχνευτής QRS, για να τρέξει χρειάζεται τις συναρτήσεις φίλτρων και τους, ορισμούς παραμέτρων τα οποία εμφανίζονται στα αρχεία qrsfilt.cpp και qrsdet.h αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η QRSDET(), η κυριότερη συνάρτηση η οποία και εκτελεί την ανίχνευση, έχει αναπτυχθεί βασισμένη στον αλγόριθμο ανίχνευσης ο οποίος προτάθηκε από τους Hamilton, Tompkins,

W.J. Λεπτομερής όμως καταγραφή του τρόπου λειτουργίας του τμήματος αυτού το οποίο αφορά την ανίχνευση δίνεται στην παράγραφο 4.3.

Στο αρχείο **noischk.c** περιλαμβάνονται οι συναρτήσεις για την αξιολόγηση του θορύβου τον οποίο φέρει ο παλμός. Για το σκοπό αυτό ορίζεται αρχικά ένα buffer, το NoiseBuffer[], έχοντας ως μέγεθος τη σταθερά MS1500. Η σταθερά αυτή αντιστοιχεί στην ποσότητα 1500 / (MS_PER_SAMPLE), όπου MS_PER_SAMPLE είναι ίσο με $1000 / 200 = 5$, όπου 200 είναι το sample rate για τη δοκιμή αυτή. Στο αρχείο ορίζεται έπειτα η NoiseCheck(), με την ακόλουθη σύνταξη:

```
int NoiseCheck(int datum, int delay, int RR, int beatBegin, int BeatEnd)
```

Η συνάρτηση αυτή πρέπει να καλείται για κάθε δείγμα δεδομένου. Όταν ανιχνευθεί παλμός, περνώνται στη NoiseCheck() ως παράμετροι η καθυστέρηση του δείγματος από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το έπαρμα R, το RR interval και οι τιμές για beatBegin και beatEnd. Η τιμή beatBegin είναι το υπολογιζόμενο offset από το έπαρμα R μέχρι την αρχή του παλμού, ενώ η beatEnd είναι το υπολογιζόμενο offset από το έπαρμα R μέχρι το τέλος του παλμού.

Η συνάρτηση υπολογίζει το θόρυβο στον παλμό μέσω των μεγίστων και ελαχίστων τιμών του σήματος σε ένα παράθυρο από το τέλος του προηγούμενου παλμού μέχρι την αρχή του τρέχοντος είτε σε ένα παράθυρο 250ms το οποίο προηγείται του τρέχοντος παλμού. Η NoiseCheck() επιστρέφει το λόγο των διακυμάνσεων του σήματος στο παράθυρο μεταξύ των παλμών ως προς το μήκος του παραθύρου μεταξύ των παλμών. Επιστρέφεται 0 όμως αν ο ρυθμός της καρδιάς είναι ιδιαίτερα ψηλός και η διάρκεια των παλμών πολύ μεγάλη.

Αναλυτικότερα, σε πρώτο βήμα, ο παλμός που έφτασε στην συνάρτηση δίνεται ως το πρώτο στοιχείο του NoiseBuffer. Ακολούθως ελέγχεται κατά πόσον υπάρχει θόρυβος στο πλαίσιο 300ms μετά την παρουσία του τελευταίου R κύματος και 200ms πριν από την έναρξη του τρέχοντος R-wave. Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται το offset μέχρι το τέλος του προηγούμενου παλμού και μέχρι την έναρξη του τρέχοντος. Δεδομένου ότι ικανοποιούνται οι τρεις ακόλουθες συνθήκες, γίνεται ο υπολογισμός του θορύβου. Οι συνθήκες είναι (α) η καθυστέρηση να είναι διάφορη του μηδενός. Εάν η συνθήκη αυτή είναι αληθής συνεπάγεται

ότι έχει ανιχνευθεί παλμός. (β) η καθυστέρηση να μην υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος του NoiseBuffer και (γ) να υπάρχει κάποιο διάστημα μεταξύ του τέλους του τελευταίου παλμού και της αρχής του τρέχοντος. Εάν ο έλεγχος των συνθηκών είναι αληθής, τότε αναζητείται το index του τελευταίου παλμού μέσα στο NoiseBuffer. Η θέση στην οποία βρίσκεται θα δοθεί ως αρχική τιμή στη μέγιστη (ncMax) και ελάχιστη (ncMin) τιμή της ισοηλεκτρικής περιοχής μεταξύ των παλμών και θα υπολογιστούν έπειτα οι πραγματικές τιμές τους. Επόμενο και τελευταίο βήμα της συνάρτησης είναι ο υπολογισμός του ευρετηρίου για το θόρυβο, το οποίο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ο λόγος της διακύμανσης του σήματος ως προς το μήκος του ισοηλεκτρικού παραθύρου, στην κλίμακα του 10.

```
double NoiseIndex = (ncMax - ncMin);
noiseIndex /= (ncStart - ncEnd); όπου ncStart = delay + RR - beatEnd
ncEnd = delay + beatBegin
Int NoiseEstimate = (int) (NoiseIndex * 10.0);
```

Για το αρχείο **classify.c** καθώς και όλα τις σχετικά με την κατηγοριοποίηση των παλμών αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.

Το αρχείο **QRSfilt.c** παρέχει στην QRSDet τις κατάλληλες συναρτήσεις φιλτραρίσματος για να γίνει ο έλεγχος συχνοτήτων μετά το πέρας το παλμού. Η λειτουργία των συναρτήσεων δίνεται ως μέρος της όλης διαδικασίας ανίχνευσης παλμών στην παράγραφο 4.3.

Το αρχείο **match.c** περιέχει τις συναρτήσεις οι οποίες συγκρίνουν τους νέους παλμούς με αποθηκευμένα πρότυπα ή παλμούς που ανιχνεύθηκαν προηγουμένως.

Το αρχείο **rhythmchk.c** περιέχει τις συναρτήσεις που κατηγοριοποιούν τα RR intervals ως: κανονικά, πρόιμα και RR intervals τα οποία αντιπροσωπεύουν compensatory pause.

Στο αρχείο **analbeat.c** οι συναρτήσεις καθορίζουν το αρχικό και τελικό σημείο του συμπλέγματος QRS και το σχετικό ισοηλεκτρικό επίπεδο.

Το αρχείο **postclas.c** επιχειρεί να επανακατηγοριοποιήσει τους προηγούμενους παλμούς με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Για τα αρχεία match.c, rhythmchk.c, analbeat.c και postclas.c αναλυτικότερα θα αναφερθώ στην παράγραφο 4.4 στην κατηγοριοποίηση παλμών.

5.3 Ανίχνευση Παλμών

Στο σχήμα 4.2 φαίνονται οι βασικές λειτουργίες του αλγόριθμου ανίχνευσης παλμών. Ο αλγόριθμος μπορεί να χωριστεί σε δυο μέρη, τα φίλτρα και του κανόνες ανίχνευσης. Συνεπώς, η εφαρμογή αναλύεται σε δύο αρχεία QRSFilt.c που περιέχει τις εφαρμογές φίλτρων και το QRSDet.c που περιέχει την εφαρμογή κανόνα ανίχνευσης.

Χρησιμοποιούνται φίλτρα για να παράγεται μία (περιορισμένου χρόνου) εκτίμηση της ενέργειας στις συχνότητες του συμπλέγματος QRS. Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Φιλτράρισμα χαμηλής συχνότητας
2. Φιλτράρισμα υψηλής συχνότητας
3. Λήψη της παραγώγου
4. Λήψη της απόλυτης τιμής του σήματος
5. Υπολογισμός μέσου όρου της απόλυτης τιμής σε ένα παράθυρο 80 ms.

Σχήμα 4.2: Βασικές λειτουργίες QRSDet [17]

Αφότου έχει φιλτραριστεί το σήμα, η QRSDet ανιχνεύει τις αιχμές στο σήμα. Κάθε φορά που ανιχνεύεται μια αιχμή είναι ταξινομημένη ως είτε σύμπλεγμα QRS είτε θόρυβος, ή σώζεται για την πιο πρόσφατη ταξινόμηση. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το μέγιστο ύψος, τη μέγιστη θέση (σχετικά με την τελευταία αιχμή QRS), και το μέγιστο παράγωγο για να ταξινομήσει τις αιχμές. Το ακόλουθο είναι μια περίληψη των βασικών κανόνων ανίχνευσης για τον αλγόριθμο:

1. Αγνοούνται όλες οι αιχμές που προηγούνται ή ακολουθούν των μεγαλύτερων αιχμών κατά λιγότερο από 200 ms.
2. Εάν μια αιχμή εμφανίζεται, ελέγχεται για να δειχθεί εάν το ακατέργαστο σήμα περιείχε και τις θετικές και αρνητικές κλίσεις. Εάν όχι, η αιχμή αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση βασικών γραμμών.
3. Εάν η αιχμή εμφανίστηκε μέσα σε 360 ms ενός προηγούμενου ελέγχου ανίχνευσης, ελέγχεται εάν το μέγιστο παράγωγο στο ακατέργαστο σήμα ήταν το τουλάχιστον μισό μέγιστο παράγωγο της προηγούμενης ανίχνευσης. Εάν όχι, η αιχμή υποτίθεται ότι ήταν κύμα T.
4. Εάν η αιχμή είναι μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο ανίχνευσης τότε λέγεται σύμπλεγμα QRS, διαφορετικά είναι θόρυβος.
5. Εάν κανένα QRS δεν έχει ανιχνευθεί μέσα σε 1.5 διαστήματα R-R, υπήρξε μια αιχμή που ήταν μεγαλύτερη από το μισό κατώτατο όριο ανίχνευσης, και η αιχμή ακολούθησε την προηγούμενη ανίχνευση κατά τουλάχιστον 360 ms, ταξινομείται εκείνη η αιχμή ως σύμπλεγμα QRS.

Το λογισμικό αυτό έχει δοκιμαστεί στη βάση αρρυθμίας του MIT/BIH. Σύμφωνα με την [17], έχει ένα ποσοστό ευαισθησίας 99.69% και θετικού εντοπισμού 99.77%.

Η σύνταξη της συνάρτησης QRSDet() έχει ως εξής:

```
int QRSDet (int ecgSample, int init)
```

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ως είσοδος περνούν διαδοχικά δείγματα ΗΚΓ. Όπως και η BeatDetectAndClassify(), έτσι και η QRSDet() έχει σχεδιαστεί για ρυθμό δειγματοληψίας 200Hz. Η QRSDet() περιέχει έναν αριθμό στατικών μεταβλητών τις οποίες χρησιμοποιεί για

να προσαρμόζεται σε διαφορετικά σήματα ΗΚΓ. Οι μεταβλητές αυτές μπορούν να γίνουν reset εάν περαστεί στην init οποιαδήποτε τιμή διαφορετική του μηδενός. Όταν η QRSDet() ανιχνεύσει ένα σύμπλεγμα QRS, τότε η συνάρτηση επιστρέφει την καθυστέρηση ανίχνευσης.

Στο αρχείο **qrsdet.c** ορίζεται αρχικά η σταθερά MIN_PEAK_AMP ίση με 7, η οποία αποτρέπει την ανίχνευση ακμών οι οποίες είναι μικρότερες των 150uV. Ορίζεται επίσης buffer, ο DDBUFFER[DER_DELAY], ο οποίος αποθηκεύει τα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την παραγωγή.

Κατά την πρώτη κλήση της QRSDet() γίνεται αρχικοποίηση των buffers θορύβου και RR intervals, των στατικών μεταβλητών που ορίζονται στη συνάρτηση και των φίλτρων της QRSFilter(). Αμέσως μετά την αρχικοποίηση γίνεται φιλτράρισμα των δεδομένων μέσω κλήσης της QRSFilter(). Καθώς σε ένα διάστημα 200ms μπορεί να προκύψει ένα μόνο σύμπλεγμα QRS, η συνάρτηση κατακρατεί οποιαδήποτε ακμή ανιχνεύεται για 200ms καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει μια μεγαλύτερη ακμή. Στη συνάρτηση γίνεται διαχωρισμός τριών περιπτώσεων. Η πρώτη αφορά την ύπαρξη μιας μόνο ακμής στο παράθυρο των 200ms. Η δεύτερη περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία υπήρξαν περισσότερες από μία ακμές στο παράθυρο αυτό, όμως η ακμή που κρατήθηκε ήταν η μεγαλύτερη για όλο το διάστημα, και επομένως η ακμή αυτή περνά για αξιολόγηση. Στην τρίτη περίπτωση, εάν κρατήθηκε μία ακμή της οποίας μια επόμενη είναι μεγαλύτερη, τότε αποθηκεύεται η μεγαλύτερη και ξεκινά πάλι η καταμέτρηση των 200ms.

Ακολουθεί αποθήκευση της παραγώγου του μη-επεξεργασμένου σήματος στο DDBuffer[]. Η εύρεση της παραγώγου προκύπτει με κλήση της συνάρτησης deriv1(). Σκοπός της εύρεσης και αποθήκευσης της παραγώγου του μη επεξεργασμένου σήματος είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των επαυμάτων T και του baseline shift. Ακολούθως γίνεται αρχικοποίηση του qrs peak buffer με τις οκτώ πιο πρόσφατες, μέγιστες τοπικές ακμές που έχουν ανιχνευθεί. Η αιτιολόγηση της διαδικασίας αυτής δίνεται πιο αναλυτικά στην παράγραφο 3.2.2 της

διπλωματικής αυτής εργασίας, όπου παρουσιάζεται ο προτεινόμενος αλγόριθμος στον οποίο έχει βασιστεί η υλοποίηση.

Κατηγοριοποίηση ενός παλμού ως σύμπλεγμα QRS γίνεται εάν η ακμή είναι μεγαλύτερη του κατωφλίου ανίχνευσης. Αλλιώς, γίνεται ενημέρωση του noise buffer, ενώ παράλληλα η ακμή αποθηκεύεται για ένα πιθανό search back. Κατά τη διαδικασία search back η συνάρτηση προνοεί όπως να μην περιληφθούν ακμές οι οποίες εμφανίζονται νωρίς, καθώς αυτές πιθανόν να αποτελούν επάρματα T, και να επικαλύπτουν ένα μικρό σύμπλεγμα QRS το οποίο ακολουθεί. Επιπλέον, εάν βρεθεί σύμπλεγμα QRS κατά τη διαδικασία search back, γίνεται ενημέρωση τόσο του QRSBuffer όσο και του κατωφλίου ανίχνευσης. Παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες, εάν παρέλθουν οκτώ δευτερόλεπτα χωρίς ανίχνευση συμπλέγματος, τότε υπολογίζεται άλλο κατώφλι για να αντικαταστήσει το προσαρμοζόμενο κατώφλι.

Το αρχείο qrsdet.c περιλαμβάνει επίσης τη συνάρτηση Peak, με την ακόλουθη σύνταξη:

int Peak (int datum, int init)

Η Peak(), λαμβάνοντας ως παράμετρο ένα στοιχείο (datum), επιστρέφει το ύψος της ακμής όταν το σήμα πέφτει στο μισό του ύψους της ακμής. Υλοποιείται επιπλέον η συνάρτηση mean(), η οποία επιστρέφει τη μέση τιμή ενός πίνακα από ακεραίους χρησιμοποιώντας αλγόριθμο ταξινόμησης. Μέρος του qrsdet.c αποτελεί και η συνάρτηση thresh(), λειτουργικότητα της οποίας είναι ο υπολογισμός του κατωφλίου ανίχνευσης από τις εκτιμήσεις του μέσου QRS και του μέσου για το θόρυβο. Τέλος, η BLSCheck() η οποία επίσης υλοποιείται σε αυτό το αρχείο, επιθεωρεί τα δεδομένα για να ελέγξει εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο baseline shift. Για τη διενέργεια αυτού του ελέγχου κοιτάζει αρνητικές και θετικές κλίσεις του ίδιου περίπου μεγέθους μέσα σε ένα παράθυρο 200ms. Εάν βρεθεί ένα ζεύγος μεγίστου – ελαχίστου με τον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ τους να είναι λιγότερος από 150m τότε πρόκειται για ένα πιθανό παλμό.

5.4 Κατηγοριοποίηση Παλμών

Έπειτα από την ανίχνευση, ένας παλμός μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες.

- πρόωρη κοιλιακή σύσπαση (PVC)
- κανονικός παλμός (NORMAL)
- αγνώστου τύπου παλμός (UNKNOWN).

Η πρόωρη κοιλιακή σύσπαση αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε κοιλιακό παλμό ενώ ως κανονικός χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε παλμός προέρχεται από μη κοιλιακή σύσπαση. Στις περιπτώσεις όπου ο κατηγοριοποιητής δεν έχει τρέξει για αρκετή ώρα ώστε να παράξει σαφή αποτελέσματα, τότε ο παλμός κατηγοριοποιείται ως αγνώστου τύπου.

Κατά την ανίχνευση του, ένας παλμός φέρει μαζί του ορισμένα χαρακτηριστικά όπως το πλάτος (width), το εύρος (amplitude) και το RR interval. Γίνεται, επιπλέον, σύγκριση του παλμού με τύπους παλμών που είχαν ανιχνευθεί σε προηγούμενες στιγμές. Εάν κατά τη σύγκριση διαπιστωθεί ιδιαίτερη σύγκλιση του παλμού με κάποιο τύπο παλμού ο οποίος είναι ήδη κατηγοριοποιημένος, τότε ο ανιχνευθείς παλμός εντάσσεται στην ίδια κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά του παλμού, τα χαρακτηριστικά του τύπου παλμών τον οποίο τύπο καθορίζει ο αλγόριθμος και τις γενικές συνθήκες του σήματος.

Το αρχείο **classify.c** περιέχει συναρτήσεις για την κατηγοριοποίηση των παλμών. Κυριότερη αυτών η `Classify()`, με την εξής σύνταξη:

```
int Classify(int *newBeat, int rr, int noiseLevel, int *beatMatch, int *fidAdj, int init)
```

Η `Classify()` παίρνει ως παραμέτρους το buffer με τους παλμούς, το προηγούμενο RR interval και τον τρέχοντα υπολογισμό για το επίπεδο θορύβου. Κατηγοριοποιεί τον παλμό ως κανονικό (normal), πρόωρο (PVC) ή άγνωστο (unknown) και επιστρέφει μόνο την κατηγοριοποίηση ενός παλμού ως άγνωστο. Για σκοπούς ελέγχου και διόρθωσης επιστρέφεται μέσω του δείκτη `*beatMatch` ο τύπος προτύπου του παλμού με τον οποίο έγινε ταύτιση. Η παράμετρος `init` χρησιμεύει για resetting των στατικών μεταβλητών της `Classify()`,

γεγονός το οποίο θα συμβεί εάν κατά την κλήση της `Classify()` δοθεί τιμή στην `init` διάφορη του μηδενός.

Αναλυτικότερα στο αρχείο αυτό για την κατηγοριοποίηση ορίζονται αρχικά οι ως σταθερές οι παράμετροι των κανόνων ανίχνευσης, τις οποίες θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε:

- `MATCH_LIMIT = 1.3`: Είναι το κατώφλι για την ταύτιση με τα αποθηκευμένα πρότυπα, χωρίς `sensitivity` για το εύρος όμως.
- `MATCH_WITH_AMP_LIMIT = 2.5`: Το κατώφλι για το ευρετήριο ταύτισης, με `amplitude sensitivity`.
- `PVC_MATCH_WITH_AMP_LIMIT = 0.9`: Όριο για την ταύτιση πρώιμων παλμών, `amplitude sensitive`
- `BL_SHIFT_LIMIT = 100`: Υποθέτοντας ένα `baseline shift`, η σταθερά αυτή αντιστοιχεί στο κατώφλι για αυτό.
- `NEW_TYPE_NOISE_THRESHOLD = 18`: Το κατώφλι για τη δημιουργία νέων τύπων παλμών. Εάν ο θόρυβος ξεπεράσει το κατώφλι αυτό δεν θα δημιουργούνται νέοι τύποι.
- `MATCH_NOISE_THRESHOLD = 0.7`: Ενδείξεις για θόρυβο οι οποίες βρίσκονται κάτω από το κατώφλι αυτό αγνοούνται.

Στο αρχείο ακολουθεί ο ορισμός όλων των παραμέτρων κατηγοριοποίησης και ακολουθεί το σώμα της συνάρτησης `Classify()`. Καλώντας τις συναρτήσεις `HFNoiseCheck()` και `RhythmChk()`, η `Classify()` ελέγχει για θόρυβο από μυς και ελέγχει το ρυθμό, αντίστοιχα. Ακολούθως γίνεται κλήση της `AnalyzeBeat()` για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών του παλμού, και από το σημείο αυτό ξεκινούν οι έλεγχοι με βάση τις παραμέτρους των κατωφλίων ανίχνευσης. Γίνεται ενημέρωση των πινάκων που κρατούν τα οκτώ πιο πρόσφατα `RR intervals` και τους πρόσφατους τύπους. Αποθηκεύονται σε τοπικές μεταβλητές τα χαρακτηριστικά των παλμών, τα οποία η συνάρτηση παίρνει εκτελώντας κλήσεις στις `GetBeatClass()`, `GetBeatWidth()` και `GetBeatCenter()`. Χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά αυτά η `Classify()` εκτελεί την κατηγοριοποίηση. Για παράδειγμα, το `beatWidth` θα

συνεισφέρει στην κατηγοριοποίηση καθώς χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί το πλάτος μιας μορφολογίας παλμού. Υπό άλλες συνθήκες, οι ιδιαίτερα πλατιές μορφολογίες εντάσσονται στην κατηγορία unknown. Εάν όμως το beatWidth δεν είναι τόσο μεγάλο και υπάρχουν τρεις άλλες τέτοιες μορφολογίες στη σειρά, τότε μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση ως normal. Σημειώνεται ότι, εφ' όσον έχει γίνει κατηγοριοποίηση, καλείται η SetBeatClass() με παραμέτρους τον τύπο της μορφολογίας και την κατηγοριοποίηση.

Την Classify() ακολουθεί η HFNoise(), η οποία παίρνει ως παράμετρο δείκτη στη μεταβλητή beat. Η συνάρτηση αυτή μετρά τις υψηλές συχνότητες που υπάρχουν στον παλμό. Τέτοιες υψηλές συχνότητες προκαλούνται από το θόρυβο των μυών της καρδιάς καθώς αυτοί συσπώνται ή χαλαρώνουν. Η μέθοδος υπολογισμού του θορύβου υψηλής συχνότητας έχει ως εξής: Ο παλμός περνά πρώτα από υπερέρατο φίλτρο. Λαμβάνεται έπειτα ο μέσος όρος του φιλτραρισμένου πλέον σήματος ανάμεσα σε πέντε άλλα δείγματα και γίνεται εύρεση του μεγίστου σημείου του averaged, highpass filtered σήματος. Η τελική τιμή του θορύβου υψηλής συχνότητας είναι ο λόγος του μεγίστου σημείου ως προς το εύρος του QRS. Για τον καθορισμό του εύρους του συμπλέγματος QRS ορίζονται αρχικά δύο ακέραιες μεταβλητές, η qrsMin και η qrsMax. Στο ακόλουθο τμήμα κώδικα εκτελείται ο υπολογισμός του εύρους:

```
for(i=FIDMARK - BEAT_MS70; i<FIDMARK + BEAT_MS80; i++)
if (beat[i] > qrsMax)
qrsMax = beat[i];
else if (beat[i] < qrsMin)
qrsMin = beat[i];
```

Το εύρος του QRS είναι εξαρτώμενο της τιμής του fiducial mark, του ρυθμού δειγματοληψίας και του αριθμού παλμών ανά δείγμα, καθώς οι σταθερές που χρησιμοποιούνται στην επαναληπτική συνθήκη αντιστοιχούν στα εξής μεγέθη:

```
FIDMARK = BEAT_MS400
BEAT_MS400 = 400 / BEAT_MS_PER_SAMPLE + 0.5
BEAT_MS_PER_SAMPLE = 1000 / BEAT_SAMPLE_RATE,
με το BEAT_SAMPLE_RATE να έχει τεθεί στα 100Hz.
```

Επόμενη συνάρτηση του classify.c αρχείου είναι η TempClass(), η οποία εκτελεί κατηγοριοποίηση παλμών βάσει των χαρακτηριστικών τους. Η συνάρτηση αυτή βασίζεται σε

19 διαφορετικούς κανόνες, οι οποίοι προγραμματιστικά υλοποιούνται ως ένα if-statement ο κάθε ένας. Έχουμε λοιπόν κατηγοριοποίηση ενός παλμού ως Normal (κανονικός) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το πλάτος του παλμού είναι ικανοποιητικά στενό. Το κριτήριο τίθεται από τις παραμέτρους κανόνων κατηγοριοποίησης οι οποίες ορίζονται στο αρχείο classify.c
- Εάν ο παλμός δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποια μορφολογία που ανιχνεύθηκε προηγουμένως και δεν είναι πρώιμος.
- Εάν έχει αποθηκευτεί ο μέγιστος αριθμός για τους τύπους παλμών, ο τρέχον παλμός δεν είναι συνηθισμένος είτε πρόωρος και μόνον ένας παλμός αυτής της μορφολογίας έχει αποθηκευτεί.
- Εάν ο ρυθμός είναι συνηθισμένος και ο παλμός μοιάζει με τον κυρίαρχο (dominant) τύπο παλμού.
- Εάν ο ρυθμός της μετα-κατηγοριοποίησης είναι κανονικός για αυτό τον τύπο και το σχήμα του πλησιάζει το σχήμα του κυρίαρχου παλμού.
- Εάν ο παλμός δεν είναι πρώιμος, μοιάζει με τον κυρίαρχο τύπο παλμών και ο κυρίαρχος αυτός τύπος είναι θορυβώδης.
- Εάν ο παλμός και ο κυρίαρχος ρυθμός εμπίπτουν στα συνηθισμένα πλαίσια.
- Εάν ο παλμός δεν έχει πλάτος κατά πολύ μεγαλύτερο του κυρίαρχου παλμού.
- Εάν ο παλμός ομοιάζει με τον κυρίαρχο παλμό.

Στην περίπτωση όπου ο παλμός είναι θορυβώδης και επομένως οι μετρήσεις είναι αναξιόπιστες, ο παλμός εντάσσεται στην κατηγορία των κανονικών

Ένας παλμός κατηγοριοποιείται ως PVC (πρόωρη κοιλιακή σύσπαση) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν ο κυρίαρχος παλμός είναι κανονικός, ο κυρίαρχος τύπος παλμού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις, ο τρέχον παλμός είναι πρόωρος και, τέλος, αν ο παλμός δείχνει να είναι επαρκώς διαφορετικός από τον κυρίαρχο τύπο.

- Εάν ο παλμός είναι αρκετά διαφορετικός από τον κυρίαρχο, προηγήθηκαν ταυτοποιήσεις του παλμού, η μετα-κατηγοριοποίηση του τύπου είναι PVC και ο κυρίαρχος ρυθμός είναι συνήθης.
- Εάν το εύρος του παλμού είναι μεγαλύτερο από το εύρος του κυρίαρχου, δεν υπάρχει – φαινομενικά – θόρυβος και ο παλμός ταυτοποιείται με έναν προηγούμενο τύπο.
- Εάν ο κυρίαρχος παλμός είναι συνήθης και ο τρέχον παλμός πρόωρος.
- Εάν ο παλμός είναι κατά πολύ πλατύτερος του κανονικού και σημαντικά διαφορετικός από τον κυρίαρχο παλμό.
- Εάν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι – συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων για άγνωστου τύπου παλμό – και δεν έχουμε ένταξη του παλμού σε κάποια κατηγορία τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον παλμό. Εάν παράλληλα ο παλμός δεν είναι ιδιαίτερα στενός ή όμοιος με τον κυρίαρχο παλμό, τότε γίνεται κατηγοριοποίησή του ως πρόωρος παλμός.

Η τρίτη και τελευταία κατηγοριοποίηση αφορά τους Unkown (άγνωστου τύπου) παλμούς. Ως τέτοιοι χαρακτηρίζονται οι παλμοί στις περιπτώσεις όπου δεν έχει ανιχνευθεί κυρίαρχος τύπος.

Στο αρχείο `classify.c` περιλαμβάνεται επίσης η συνάρτηση `DomMonitor()`, η οποία παρακολουθεί την μορφολογία που θεωρείται κυρίαρχη. Κυρίαρχη μορφολογία είναι η μορφολογία παλμού η οποία κατά τους τελευταίους 120 παλμούς κατηγοριοποιείται συχνότερα ως κανονική. Ο κυρίαρχος ρυθμός παλμού κατηγοριοποιείται ως σύνηθες εάν τουλάχιστον $\frac{3}{4}$ των κυρίαρχων παλμών έχουν κατηγοριοποιηθεί ως συνήθη. Τελευταία στο `classify.c` βρίσκουμε τη `GetRunCount()`, η οποία ελέγχει πόσοι παλμοί από αυτούς που ανήκουν στον τρέχον τύπο παλμού έχουν παρουσιαστεί σε σειρά.

Στο αρχείο `match.c` περιλαμβάνονται οι συναρτήσεις για χειρισμό της ταυτοποίησης των παλμών με πρότυπα και επίσης για χειρισμό δεδομένων που αφορούν χαρακτηριστικά παλμών και ποια η συσχέτισή τους με τον κάθε τύπο παλμού. Οι συναρτήσεις αυτές

καλούνται από την `Classify()`. Οι παλμοί ταυτοποιούνται με παλμούς που ανιχνεύθηκαν προηγουμένως βάσει του πόσο καλή είναι η ταύτιση σημείου ανά σημείο σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται στο κέντρο του `fiducial mark`, κοντά στην τοποθεσία του κύματος `R`. Η περιοχή αυτή ορίζεται από τη σταθερά `MATCH_LENGTH`. Ακολουθεί μια λίστα συναρτήσεων οι οποίες υλοποιούνται στο αρχείο `match.c` και καλούνται από την `Classify()` για διενέργεια της κατηγοριοποίησης.

- `ResetMatch`: κάνει `reset` όλες τις καθολικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην ταυτοποίηση προτύπων
 - `CompareBeats`: Μετρά τη διαφορά μεταξύ δύο παλμών, χρησιμοποιώντας κλίμακα ούτως ώστε να εξευρεθεί το καλύτερο «ταίρι».
 - `CompareBeats2`: Εκτελεί ότι και η `CompareBeats()` χωρίς όμως να εφαρμόζει `scaling`.
 - `NewBeatType`: Με βάση τον τρέχοντα παλμό δημιουργείται ένας νέος τύπος παλμού.
 - `BestMorphMatch`: Βρίσκει το αποθηκευμένο πρότυπο παλμού το οποίο είναι πλησιέστερο στο νέο παλμό.
 - `UpdateBeatType`: Ενημερώνει τα υπάρχοντα, αποθηκευμένα πρότυπα και τα χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με το νέο παλμό.
 - `GetDominantType`: Επιστρέφει τον τύπο κανονικού παλμού που εμφανίζεται πιο συχνά.
 - `ClearLastNewType`: Αφαιρεί από τους πιθανούς τύπους παλμών τον τελευταίο καινούριο τύπο.
 - `DomCompare`: Για έναν δεδομένο παλμό, συγκρίνει το πρότυπό του με το πρότυπο του κυρίαρχου κανονικού τύπου παλμών.
 - `PostClassify`: Κατηγοριοποιεί παλμούς με βάση τους παλμούς που προηγούνται, αυτούς που ακολουθούν αλλά και με βάση τα `RR intervals`.
- `ResetPostClassify`: Επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την μετα-κατηγοριοποίηση
- `CheckPostClass`: Ελέγχεται ο τύπος της κατηγοριοποίησης με βάση τις οκτώ πιο πρόσφατες κατηγοριοποιήσεις.

- CheckPCClass: Η συνάρτηση αυτή ελέγχει τον ρυθμό του παλμού έπειτα από την μετακατηγοριοποίηση, για τους οκτώ πιο πρόσφατους παλμούς.

Υλοποιείται επίσης ένας αριθμός από συναρτήσεις οι οποίες, αν και απλές από απόψης πολυπλοκότητας υλοποίησης και εκτέλεσης, παρέχουν πρόσβαση σε βασικά χαρακτηριστικά των παλμών:

- GetTypesCount: Επιστρέφει τον αριθμό των παλμών που έχουν ανιχνευθεί.
- GetBeatTypeCount: Μας δίνει τον αριθμό των παλμών που έχουν ανιχνευθεί για έναν συγκεκριμένο τύπο.
- GetBeatWidth: Επιστρέφει τον κατά προσέγγιση υπολογισμό του πλάτους ενός παλμού.
- SetBeatClass: Συσχετίζει την κατηγοριοποίηση ενός παλμού με κάποιον τύπο παλμού.
- GetBeatBegin: Επιστρέφει το σημείο έναρξης του παλμού.
- GetBeatEnd: Δίνει το σημείο στο οποίο ο παλμός τελειώνει.

Στο αρχείο **rythmchk.c** περιλαμβάνονται οι συναρτήσεις εκείνες οι οποίες εκτελούν κατηγοριοποίηση των RR intervals ως είτε Κανονικά (Normal), Πρόωρα (PVC) ή Άγνωστα (Unknown). Ως κανονικά θεωρούνται τα RR intervals τα οποία τελειώνουν με κανονικούς παλμούς, ενώ ως πρόωρα κατηγοριοποιούνται εκείνα τα intervals τα οποία τελειώνουν με πρόωρη κοιλιακή σύσπαση. Τέλος, στην κατηγορία Unknown εντάσσονται τα intervals τα οποία δεν ταιριάζουν με οποιοδήποτε από τα πρότυπα τα οποία αναγνωρίζει ο κατηγοριοποιητής ρυθμού.

Τα κανονικά intervals μπορεί να αποτελούν μέρος ενός συνηθισμένου ρυθμού, παλμούς οι οποίοι ακολουθούν πρόωρους παλμούς είτε κανονικούς παλμούς οι οποίοι να ακολουθούν κοιλιακούς παλμούς. Τα πρόωρα intervals μπορούν να είναι σύντομα intervals τα οποία ακολουθούν ένα συνήθη ρυθμό είτε σύντομα intervals τα οποία αποτελούν μέρος ενός bigeminal ρυθμού.

Στο αρχείο ορίζονται πρώτα οι σταθερές οι οποίες καθορίζουν τον τύπο του RR interval. Ο ορισμός έχει ως εξής:

```
#define QQ 0 // intervals με αγνώστου τύπου αρχή και τέλος.
#define NN 1 // interval που ξεκινούν και τελειώνουν με κανονικούς παλμούς.
#define NV 2 // intervals τα οποία ξεκινούν με κανονικό παλμό αλλά τελειώνουν με πρόωρο παλμό.
#define VN 3 // intervals τα οποία ξεκινούν με πρόωρο παλμό και τελειώνουν με κανονικό.
#define VV 4 // intervals τα οποία ξεκινούν και τελειώνουν με πρόωρο παλμό.
```

Ακολουθεί έπειτα η υλοποίηση της `rhythmchk()`, η οποία παίρνει ως είσοδο ένα RR interval και το κατηγοριοποιεί ως κανονικό, πρόωρο ή άγνωστο λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα RR intervals. Για να ξεκινήσει η κατηγοριοποίηση γίνεται αναμονή μέχρι να περάσουν τουλάχιστον τέσσερις παλμοί. Ακολούθως, το νεοεισερχόμενο interval αποθηκεύεται στο `RRBuffer` και ξεκινούν οι έλεγχοι για την κατηγοριοποίηση. Για τους ελέγχους αυτούς γίνεται χρήση συναρτήσεων οι οποίες υλοποιούνται στο `rythmchk` αρχείο. Μια τέτοια συνάρτηση είναι η `RRMatch()` η οποία ελέγχει κατά πόσον δύο intervals έχουν απόσταση 12,5% του μέσου τους. Η `RRShort()` ελέγχει κατά πόσον ένα interval είναι λιγότερο από το 75% του προηγούμενου interval. Η συνάρτηση `IsBigeminy()` ελέγχει εάν ένας παλμός είναι τύπου bigeminal. Ως bigeminal χαρακτηρίζονται οι παλμοί οι οποίοι παρουσιάζονται ανά δύο, με τους δύο να έχουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Επιπλέον χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι ότι το παρεμβαλλόμενο διάστημα μεταξύ δύο τέτοιων ζευγών από παλμούς είναι μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα διαστήματα. Υλοποιείται επίσης η `RRShort2()`, όπου ελέγχεται αν έχουμε πολύ σύντομο RR interval σε ένα κανονικό ρυθμό.

Επόμενο αρχείο το οποίο υπάγεται ιεραρχικά στο `classify.c` είναι το `analbeat.c`. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι συναρτήσεις για καθορισμό της έναρξης και τερματισμού του QRS, της έναρξης και τερματισμού ενός παλμού, της πολικότητας και του ισοηλεκτρικού επιπέδου ενός παλμού. Σημειώνεται ότι η έναρξη ενός παλμού καθορίζεται από το σημείο στο οποίο ξεκινά το έπαρμα P, ενώ η λήξη του συμπίπτει με το σημείο όπου τερματίζεται το επακόλουθο έπαρμα T.

Υλοποιείται αρχικά η συνάρτηση IsoCheck(), η οποία καθορίζει κατά πόσον το εύρος των δεδομένων μιας γραμμής εμπίπτει σε ένα επαρκώς μικρό εύρος έτσι ώστε να μπορεί η γραμμή να χαρακτηριστεί ισοηλεκτρική. Σε επόμενο στάδιο υλοποιείται η AnalyzeBeat(), η οποία δέχεται ένα buffer παλμών ως παράμετρο και επιστρέφει μέσω δεικτών τις κατ' εκτίμηση τιμές για την έναρξη του QRS, τον τερματισμό του, την έναρξη και λήξη του παλμού, την πολικότητα και το ισοηλεκτρικό επίπεδο. Η συνάρτηση λειτουργεί βάσει των υποθέσεων ότι η δειγματοληψία του παλμού έγινε στα 100Hz, ο παλμός έχει μήκος ίσο με τη σταθερά BEATLGTH (όπου η σταθερά αυτή ισοδυναμεί με το beat_sample_rate το οποίο έχει τεθεί στα 100) και ότι η τοποθεσία του επάρματος R είναι περίπου ίση με τη σταθερά του FIDMARK.

Τελευταίο αρχείο του λογισμικού στο οποίο θα γίνει αναφορά είναι το **postclas.c**, το οποίο περιέχει συναρτήσεις για κατηγοριοποίηση των παλμών μετά που έχει γίνει ανίχνευση επόμενου παλμού. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στις συναρτήσεις που υλοποιούνται. Η συνάρτηση PostClassify() κατηγοριοποιεί κάθε παλμό λαμβάνοντας υπόψη έξι προηγούμενους παλμούς και τον επόμενο του τρέχοντος. Η CheckPostClass() κατηγοριοποιεί τον τύπο παλμού με βάση τις τελευταίες οκτώ μετα-κατηγοριοποιήσεις του συγκεκριμένου παλμού. Η CheckPCRhythm() επιστρέφει την κατηγοριοποίηση του RR interval για το συγκεκριμένο τύπο παλμού βασισμένη στα οκτώ προηγούμενα RR intervals.

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η επεξήγηση και λειτουργικότητα των αρχείων και συναρτήσεων που συναποτελούν το λογισμικό ανίχνευσης αρρυθμιών. Παρατίθεται ένα σχεδιάγραμμα (Σχήμα 4.3) το οποίο δείχνει παραστατικά για κάθε αρχείο ποιες συναρτήσεις υλοποιεί, τις βιβλιοθήκες που ενσωματώνει και τις συναρτήσεις στις οποίες διενεργεί κλήσεις.

Σχήμα 4.3: Παρουσίαση των συναρτήσεων που υλοποιεί, χρησιμοποιεί και καλεί κάθε αρχείο του λογισμικού [3]

Κεφάλαιο 5

Αξιολόγηση Συστήματος και Αποτελέσματα

5.1 Μορφή Εξόδου – Αποτελέσματα

5.2 Αξιολόγηση Αλγόριθμου

5.3 Αλλαγές που έγιναν

5.4 Οδηγίες χρήσης

5.1 Μορφή Εξόδου – Αποτελέσματα

Στο λογισμικό ανοικτού κώδικα ανάλυσης ΗΚΓ έχουν περιληφθεί δύο αρχεία κώδικα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του λογισμικού ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης παλμών. Ονομαστικά, τα δύο αυτά αρχεία είναι τα **easytest.c** και **bxb.c** [17].

Όσον αφορά το **easytest.c** το αρχείο αυτό χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης για να αναλύσει εγγραφές από την MIT-BIH ΒΔ αρρυθμιών είτε από την ΑΗΑ ΒΔ και να δημιουργήσει μια σεσημασμένη εγγραφή (annotated record) για κάθε αρχείο που περιέχει τις ανιχνεύσεις και κατηγοριοποιήσεις παλμών για τη συγκεκριμένη εγγραφή. Τα σεσημασμένα αρχεία (annotated files) που παράγει το αρχείο **easytest.c** έχουν extension **.ate** και αντιγράφονται στο ίδιο directory όπου βρίσκονται και τα αρχεία της βάσης.

Όσον αφορά το **bxb.c**, αυτό συγκρίνει τα **.ate** και **.atr** annotation files για όλες τις εγγραφές όσον αφορά την MIT-BIH ΒΔ για αρρυθμίες. Το **Bxb** δημιουργεί δύο αρχεία εξόδου, τα **adstat.txt** και **testrpt.txt**. Το **adstat.txt** περιέχει περίληψη όπου απαριθμούνται τα αποτελέσματα για κάθε αρχείο με την ακόλουθη μορφή:

< record > < QTP > < QFN > < QFP > < VTP > < VFN > < VFP > ,

Όπου,

record: ο αριθμός της εγγραφής από τη ΒΔ,

QTP: ο αριθμός των QRS TP ανιχνεύσεων (expert και software συμφωνούν στην ανίχνευση QRS),

QFN: ο αριθμός των QRS FN ανιχνεύσεων (expert διαγιγνώσκει σύμπλεγμα, το software δεν ανιχνεύει οποιοδήποτε QRS σύμπλεγμα),

QFP: ο αριθμός των QRS FP ανιχνεύσεων (expert δεν ανιχνεύει σύμπλεγμα, το software ανιχνεύει),

VTP: ο αριθμός των PVC TP ανιχνεύσεων για πρόωρη κοιλιακή σύσπαση (expert και software συμφωνούν ότι ο παλμός αποτελεί στιγμιότυπο πρόωρου παλμού),

VFN: ο αριθμός των PVC FN ανιχνεύσεων PVC (expert κατατάσσει τον παλμό ως PVC, το software δεν ανιχνεύει τον παλμό ως PVC) και

VFP: ο αριθμός των PVC FP ανιχνεύσεων PVC (ο expert δεν ανιχνεύει τον παλμό ως PVC, το software όμως κατηγοριοποιεί ως PVC το συγκεκριμένο παλμό).

Πιο κάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε αυτό το αρχείο από την ανάλυση των εγγραφών της MIT-BIH Βάση Δεδομένων [18].

record	QTP	QFN	QFP	VTP	VFN	VFP
100	0	1902	0	0	1	0
100	1901	1	0	1	0	0
101	1523	0	2	0	0	2
102	1820	1	0	3	0	0
103	1728	1	0	0	0	0
104	1856	1	2	0	1	2
105	2153	2	42	18	11	38
106	1694	2	0	455	5	1
107	1783	1	0	49	8	0
118	1916	0	0	11	2	0
119	1660	1	0	364	0	0
200	2164	4	1	669	31	2
201	1479	42	0	196	2	41
202	1866	5	0	13	2	12
203	2450	31	18	253	120	32
205	2199	2	0	62	3	0
207	1591	1	2	93	16	3
208	2415	22	5	803	21	2
209	2518	1	1	0	1	5
210	2184	20	3	140	25	5
212	2284	1	0	0	0	0
213	2697	3	0	184	11	3
214	1878	1	0	200	12	0
215	2794	1	0	128	3	1
217	1841	4	1	119	21	0
219	1772	1	0	45	6	0

Στο αρχείο testrpt.txt βλέπουμε σύγκριση για όλες τις πιο πάνω εγγραφές παλμού με παλμού.

Για παράδειγμα για την εγγραφή 100 μας δίνει τις εξής πληροφορίες.

Reference annotator: atruth

Test annotator: atest

Algorithm

n v f q o x

N | 0 0 0 0 1901 0

V | 0 0 0 0 1 0

F | 0 0 0 0 0 0

Q | 0 0 0 0 0 0

O | 0 0 0 0

X | 0 0 0 0

QRS sensitivity: 0.00% (0/1902)

QRS positive predictivity: - (0/0)

VEB sensitivity: 0.00% (0/1)

VEB positive predictivity: - (0/0)

VEB false positive rate: - (0/0)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η έξοδος του λογισμικού για ανεξάρτητες εγγραφές από την MIT-BIH Βάση Δεδομένων. Το base sample rate είναι 200Hz και το beat sample rate 100Hz. Οι εγγραφές 102, 104, 107 και 217 αποτελούν περιπτώσεις όπου οι παλμοί προέρχονται από βηματοδότη και δεν έχουν περιληφθεί στα συνολικά αποτελέσματα των κοιλιακών ταξινομήσεων.

Record	QTP	QFN	QFP	VTP	VFN	VFP
100	1901	1	0	1	0	0
101	1523	0	2	0	0	2
102	1820	1	0	3	0	0
103	1728	1	0	0	0	0
104	1856	1	2	0	1	2
105	2153	2	42	18	11	38
106	1694	2	0	455	5	1
107	1783	1	0	49	8	0
108	1475	5	71	4	9	11
109	2098	1	0	28	4	0
111	1775	1	0	1	0	4
112	2110	1	0	0	0	0
113	1505	1	0	0	0	0
114	1602	2	2	30	0	5
115	1636	1	0	0	0	0
116	1996	21	4	97	1	2
117	1283	1	0	0	0	0
118	1916	0	0	11	2	0
119	1660	1	0	364	0	0

121	1558	2	0	1	0	0
122	2053	1	0	0	0	0
123	1266	3	0	0	3	0
124	1365	2	0	33	14	0
200	2164	4	1	669	31	2
201	1479	42	0	196	2	41
202	1866	5	0	13	2	12
203	2449	32	19	253	120	32
205	2199	2	0	62	3	0
207	1591	1	2	93	16	3
208	2415	22	5	803	21	2
209	2518	1	1	0	1	5
210	2184	20	3	140	25	5
212	2284	1	0	0	0	0
213	2697	3	0	184	11	3
214	1877	1	1	200	12	0
215	2794	1	0	128	3	1
217	1841	4	1	119	21	0
219	1772	1	0	45	6	0
220	1693	1	0	0	0	0
221	2016	4	0	313	3	0
222	2108	8	12	0	0	10
223	2197	2	0	403	52	3
228	1702	1	13	298	4	2
230	1858	1	0	1	0	0
231	1277	1	0	0	0	0
232	1485	0	2	0	0	5
233	2559	2	0	679	13	4
234	2291	0	0	3	0	0
TOTAL:	91072	212	183	5526	374	193

5.2 Αξιολόγηση αλγόριθμου

Ο κώδικας αυτός της EP-Limited έχει στηριχθεί στον αλγόριθμο Hamilton & Tompkins ο οποίος μετά από κάποιες βελτιστοποιήσεις στον αλγόριθμο ανίχνευσης από τους Jiayu Pan και Willis J. Tompkins έχει επιτύχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, συγκεκριμένα ποσοστό ευαισθησίας 99.69% και θετική προβλεψιμότητα 99.77% όταν αξιολογήθηκε με την βάση δεδομένων MIT-BIH Arrhythmia Database σύμφωνα με την EP-Limited. Επίσης η EP-Limited εγγυείται πως ο αλγόριθμος από τους Jiayu Pan και Willis J. Tompkins έχει

δοκιμαστεί με την standard 24h MIT-BIH βάση δεδομένων αρρυθμιών και είχε ποσοστό 99.3% επιτυχών ανιχνεύσεων των συμπλεγμάτων QRS το οποίο κρίνεται επίσης ικανοποιητικό [17]. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ανιχνεύει αξιόπιστα τα συμπλέγματα QRS βασιζόμενος στην ψηφιακή ανάλυση της κλίσης, του πλάτους και του εύρους των σημάτων που παράγει το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Για να μειωθούν οι λανθασμένες ανιχνεύσεις που προκαλούνται από τις διάφορες παρεμβολές που φέρει ένα σήμα ΗΚΓ (θόρυβος) χρησιμοποιείται ένα ειδικό ψηφιακό ζωνοδιάβατο φίλτρο, το οποίο επιτρέπει τη χρήση χαμηλών κατωφλίων αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία ανίχνευσης. Τέτοιοι θόρυβοι μπορεί να προκληθούν από τους μυς, λόγω της κίνησης των ηλεκτροδίων, από το power line, τα baseline wanders και τα επάρματα T τα οποία έχουν πολύ ψηλές συχνότητες, χαρακτηριστικό το οποίο ομοιάζει πολύ με τα συμπλέγματα QRS. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι, περιοδικά, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος προσαρμόζει αυτόματα τα κατώφλια και τις παραμέτρους έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε αλλαγές του ΗΚΓ, όπως για παράδειγμα η μορφολογία του συμπλέγματος QRS και ο σφυγμός.

Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί τρεις τύπους βημάτων επεξεργασίας: γραμμικό ψηφιακό φιλτράρισμα, μη γραμμικός μετασχηματισμός και αλγόριθμοι κανόνων απόφασης (decision rule algorithms). Η γραμμική επεξεργασία περιλαμβάνει ένα ζωνοδιάβατο φίλτρο, μια παράγωγο και έναν ολοκληρωτή κινούμενου παραθύρου (moving window integrator). Ο μη γραμμικός μετασχηματισμός που χρησιμοποιείται είναι ο τετραγωνισμός του πλάτους του σήματος. Για τον αλγόριθμο κανόνων απόφασης χρησιμοποιούνται προσαρμοζόμενα κατώφλια και τεχνικές διάκρισης του επάρματος T. Επιπλέον σημειώνεται ότι η κλίση του επάρματος R αποτελεί ένα δημοφιλές χαρακτηριστικό του σήματος το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλούς ανιχνευτές του συμπλέγματος QRS.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου (C), ούτως ώστε η όλη επεξεργασία να γίνεται με ακέραια αριθμητική για να

μπορεί ο αλγόριθμος να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο χωρίς να απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύς.

Ο αλγόριθμος χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

- α. πρώτη φάση μάθησης
- β. δεύτερη φάση μάθησης
- γ. ανίχνευση.

Η πρώτη φάση μάθησης χρειάζεται περίπου δύο δευτερόλεπτα για να αρχικοποιήσει τα κατώφλια ανίχνευσης. Η αρχικοποίηση αυτή βασίζεται στις ακμές σήματος και θορύβου οι οποίες ανιχνεύονται κατά τη διαδικασία μάθησης. Η δεύτερη φάση μάθησης χρειάζεται δύο κτύπους για να αρχικοποιήσει τις μέσες και οριακές τιμές του RR-interval (RR-interval average και RR-interval limit). Η επακόλουθη φάση ανίχνευσης εκτελεί τη διαδικασία αναγνώρισης και παράγει ένα σφυγμό για κάθε σύμπλεγμα QRS. Για την ανίχνευση του συμπλέγματος QRS, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δύο σύνολα κατωφλίων. Το πρώτο σύνολο κατωφλίων το φιλτραρισμένο ΗΚΓ, ενώ το δεύτερο κατωφλίων το σήμα που παράγεται από την ολοκλήρωση του κινούμενου παραθύρου (moving window integration). Η χρήση κατωφλίων και στα δύο σήματα παρέχει βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας της ανίχνευσης εν σχέση με το να χρησιμοποιούνταν μόνο η μία κυματομορφή. Οι τιμές των κατωφλίων και άλλων παραμέτρων αυτού προσαρμόζονται περιοδικά για να εφαρμόζουν στα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά του σήματος και να παρέχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η συνεχής αυτή προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του σήματος γίνεται εφικτή καθώς βασίζεται στο πιο πρόσφατο σήμα και τις ακμές θορύβου που ανιχνεύονται στα σήματα υπό επεξεργασία. Εάν το πρόγραμμα δεν ανιχνεύσει σύμπλεγμα QRS στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το οποίο αντιστοιχεί στο 166% του τρέχοντος μέσου RR – interval, τότε η μέγιστη ακμή που ανιχνεύεται στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα και βρίσκεται μεταξύ των δύο κατωφλίων εκλαμβάνεται ως ένα πιθανό QRS σύμπλεγμα και εφαρμόζεται το χαμηλότερο από τα δύο κατώφλια. Έτσι επιτυγχάνεται η αποφυγή μεγάλων απαιτήσεων σε μνήμη για την αποθήκευση του ιστορικού του ΗΚΓ και η ανάγκη ελάχιστου υπολογιστικού χρόνου για την επίτευξη της διαδικασίας αναζήτησης κάποιου ελλείποντος QRS συμπλέγματος.

Όταν αναγνωριστεί ένα έγκυρο σύμπλεγμα QRS, παρεμβάλλεται μια διαθλαστική (refractory) περίοδος διάρκειας 200ms προτού να μπορεί το επόμενο σύμπλεγμα να ανιχνευτεί. Σημειώνεται ότι αυτή είναι και η φυσιολογική χρονική απόσταση μεταξύ δύο συμπλεγμάτων. Η διαθλαστική αυτή περίοδος απαλείφει την πιθανότητα εσφαλμένης ανίχνευσης. Εάν ανιχνευτεί σύμπλεγμα QRS μετά το πέρας της διαθλαστικής περιόδου αλλά εντός 360ms από το προηγούμενο σύμπλεγμα, τότε πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσον πρόκειται για έγκυρο σύμπλεγμα QRS ή εάν είναι ένα έπαρμα T. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κυματομορφή με μεγαλύτερη κλίση κρίνεται ως QRS σύμπλεγμα. Επίσης, διατηρούνται δύο ξεχωριστές μετρήσεις του RR - interval average. Η μία RR - interval average μέτρηση υπολογίζεται παίρνοντας τα οκτώ πιο πρόσφατα RR - intervals και εξάγοντας το μέσο όρο αυτών. Η δεύτερη μέτρηση είναι ο μέσος όρος των οκτώ πιο πρόσφατων κτύπων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο του 92-116% του τρέχοντος RR - interval average. Εάν δεν γινόταν χρήση της πρώτης μέτρησης, η όλη προσέγγιση (ο αλγόριθμος) θα καθίστατο κατάλληλη μόνο για κανονικό ή βραδέως μεταβαλλόμενο heart rate.

Όσον αφορά τον αλγόριθμο Hamilton & Tompkins έχουν ερευνηθεί τις ποσοτικές επιδράσεις ενός αριθμού κοινών στοιχείων των κανόνων απόφασης (detection rules) του συμπλέγματος QRS χρησιμοποιώντας την MIT-BIH Arrhythmia Database. Γραμμικά και μη γραμμικά πλάνα φίλτρου τα οποία αναπτύχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο παροχής εισόδου στο τμήμα ανίχνευσης αποφάσεων του QRS. Το φίλτρο χρησιμοποιήθηκε για την προ-επεξεργασία της βάσης, γεγονός το οποίο απέφερε ένα σύνολο από διανύσματα γεγονότων τα οποία παρήχθησαν από το σύμπλεγμα QRS και το θόρυβο. Έπειτα από την προ-επεξεργασία αυτή δοκιμάστηκαν διαφορετικοί κανόνες απόφασης σε κάθε διάνυσμα γεγονότων. Ο ρόλος του τμήματος κανόνων απόφασης είναι να διακρίνει τα γεγονότα τα οποία ανήκουν στο σύμπλεγμα QRS από τα γεγονότα θορύβου. Η μελέτη ξεκίνησε με την βελτιστοποίηση ενός απλού κανόνα απόφασης. Ακολούθησε ανάπτυξη ενός σταδιακά πιο σύνθετης διαδικασίας αποφάσεων για το σύμπλεγμα QRS με την προσθήκη νέων κανόνων ανίχνευσης. Χρησιμοποιώντας τη βελτιστοποιημένη διαδικασία κανόνων απόφασης υλοποιήθηκε και

ελέγχθηκε ένας τελικός real-time αλγόριθμος ανίχνευσης του συμπλέγματος QRS. Ο αλγόριθμος ανίχνευσης του QRS που προέκυψε έχει πολύ υψηλά επιτυχίας, συγκεκριμένα ποσοστό ευαισθησίας (sensitivity) 99.69% και θετική προβλεψιμότητα 99.77%, όταν αξιολογήθηκε με την βάση δεδομένων MIT-BIH Arrhythmia Database.

5.3 Αλλαγές που έγιναν

Για να τρέξει ο αρχικός κώδικας της E.P. Limited έπρεπε να γίνουν κάποια βασικά βήματα και αλλαγές. Αφού κατάφερα να περάσω το στάδιο αυτό μετά έπρεπε να αλλάξω τον κώδικα για να προσαρμοστεί στο σύστημά μας και να παράγει τα ανάλογα αποτελέσματα ανάλυσης που χρειαζόμαστε. Πιο κάτω ακολουθούν αναλυτικά όλες οι αλλαγές και τα βήματα που έγιναν για κάθε περίπτωση όσον αφορά την ανάλυση του ΗΚΓ.

4.6.1 Για μεταγλώττιση αρχικού κώδικα

Λόγω του ότι αρκετά κομμάτια του ανοικτού αυτού κώδικα της E.P. Limited έχουν να γίνουν update από το 1997 έπρεπε να κάνω κάποιες αλλαγές για να καταφέρω να τρέξω τον κώδικα όπως ήταν λόγω διαφορετικού version της C. Η E.P. Limited έχει στην ιστοσελίδα της δύο εκδόσεις του ανοικτού κώδικα τους. Η μία έκδοση είναι με .cpp αρχεία (αλλά η μόνη λειτουργικότητα της C++ που περιλαμβάνουν είναι τα σχόλια με //) και η άλλη έκδοση με .c αρχεία και makefiles για gcc. Για αυτό το στάδιο επέλεξα να χρησιμοποιήσω την δεύτερη έκδοση. Σ' αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τον αρχικό κώδικα τον έτρεξα σε περιβάλλον Linux στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu συγκεκριμένα.

Αρχικά στο αρχείο qrsdet.h υπήρχαν δηλώσεις σταθερών οι οποίες η τιμή τους εξαρτιόταν από την τιμή άλλων σταθερών μεταβλητών. Αυτό επιτρεπόταν σε προηγούμενες εκδόσεις της C αλλά πλέον όχι. Έτσι έκανα όλους τους υπολογισμούς και όρισα κάθε σταθερή μεταβλητή με το αντίστοιχο αποτέλεσμα των υπολογισμών.

Επίσης, ο κώδικας χρησιμοποιούσε μια βιβλιοθήκη την curl ούτως ώστε να μπορεί να παίρνει αρχεία και να στέλνει αρχεία από ή προς ένα server χρησιμοποιώντας ένα από τα πιο κάτω

πρωτόκολλα: HTTP, HTTPS, FTP, GOPHER, DICT, TELNET, LDAP ή FILE. Ο λόγος που χρειαζόταν την βιβλιοθήκη αυτή είναι για να διαβάζει από την MIT-BIH ΒΔ τα αρχεία εισόδου. Για να μπορώ να τρέξω τον κώδικα με την βιβλιοθήκη αυτή έπρεπε να προσθέσω στο makefile '-lcurl' στην γραμμή μεταγλώττισης του προγράμματος για να κάνει include την βιβλιοθήκη.

Τέλος, έπρεπε να κατεβάσω και να εγκαταστήσω το λογισμικό πακέτο WFDB [11] το οποίο χρησιμοποιεί ο κώδικας της EP-Limited. Το πακέτο αυτό χρειάζεται για τη σωστή χρήση του PhysioBank για την επεξεργασία και ανάλυση σήματος.

Σε γενικές γραμμές αυτές ήταν οι κύριες αλλαγές που έπρεπε να κάνω για να τρέξω τον κώδικα με τα δεδομένα από την MIT-BIH ΒΔ και να εξάγω τα δικά τους αποτελέσματα τα οποία εξήγησα πιο πριν την σημασία τους.

4.6.2 Για προσαρμογή στο σύστημά μας

Όπως προανέφερα η E.P. Limited έχει στην ιστοσελίδα της δύο εκδόσεις του ανοικτού κώδικα τους. Η μία έκδοση είναι με .cpp αρχεία (αλλά η μόνη λειτουργικότητα της C++ που περιλαμβάνουν είναι τα σχόλια με //) και η άλλη έκδοση με .c αρχεία και makefiles για gcc. Στο προηγούμενο στάδιο που ήθελα απλά να τρέξω τα δικά τους inputs και να βεβαιωθώ ότι δουλεύει ο κώδικας είχα χρησιμοποιήσει την δεύτερη έκδοση σε Linux. Σε αυτό το στάδιο όμως λόγω του ότι το σύστημά μας είναι σε περιβάλλον Windows έπρεπε να δοκιμάσω και την πρώτη έκδοση τους. Δοκιμάζοντας την έκδοση αυτή όμως ανακάλυψα και άλλα προβλήματα για τα οποία δεν μπορούσα να κάνω compile στο Visual Studio. Πιο κάτω αναφέρω μερικές από τις αλλαγές που έκανα για τον σκοπό αυτό και μετέπειτα θα αναφερθώ στις αλλαγές που έκανα για αλλάξω τον κώδικα για να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε στο δικό μας σύστημα.

Στο αρχείο `match.cpp` σε αυτή τη γραμμή κώδικα: `beatDiff += abs(beat1[i] - meanDiff-tempD);` το `visual studio` δεν αναγνώριζε ποιο από όλες τις μεταβλητές τον τύπο θα χρησιμοποιούσε για την συνάρτηση `abs`. Έτσι αφού η συνάρτηση αυτή παίρνει ως είσοδο `long` και `long long` τιμές επέλεξα να ορίσω ότι θα παίρνει `long` τιμές αλλάζοντας τον κώδικα σε: `beatDiff += abs((long)(beat1[i] - meanDiff-tempD));`

Στο αρχείο `qrsdet.cpp` είχε στην ενσωμάτωση βιβλιοθηκών την εξής βιβλιοθήκη: `#include <mem.h>`. Η βιβλιοθήκη αυτή όμως δεν υπάρχει για `windows`. Έτσι έπρεπε να την αντικαταστήσω με μια που να μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Βρήκα την `memory.h` αλλά δεν είχε τις ίδιες συναρτήσεις αλλά κάποιες αντίστοιχες τις οποίες δεν έλεγε σαφές αν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την `mem.h`. Έτσι αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την `string.h` που έκανε σίγουρα και είναι πιο ευρέως γνωστή.

Στο αρχείο `classify.cpp` στην υλοποίηση της συνάρτησης `GetRunCount()`, η οποία ελέγχει πόσες φορές συνεχόμενες ανιχνεύτηκε κάποιος τύπος `beat`, δεν είχε τύπο επιστροφής. Αφού η μεταβλητή που έκανε `return` η συνάρτηση είχε τύπο `integer` τότε απλά πρόσθεσα τον τύπο επιστροφής της συνάρτησης σε `int`.

Στο αρχείο `wfdb.h` σε αυτή τη γραμμή κώδικα: `extern FINT findsig(char *signame);` το `FINT` είναι `macros` που εκτελούνται ούτως ώστε να κάνουν προσβάσιμες τις συναρτήσεις που ορίζονται με αυτό τον τύπο προσβάσιμες προς τα έξω ως `dll`. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν χρειαζόμαστε προσβάσιμη προς τα έξω αυτή τη συνάρτηση έτσι το άλλαξα σε: `extern int findsig(char *signame);`

Στο ίδιο αρχείο πάλι σε αυτή τη γραμμή κώδικα: `extern FVOID wfdb_freeinfo(void);` Το `FVOID` και πάλι είναι `macros` όπως εξηγήσαμε πιο πριν αλλά για `void` συναρτήσεις. Και πάλι όμως δεν το χρειαζόμαστε έτσι το άλλαξα σε: `extern void wfdb_freeinfo(void);`

Και πάλι στο ίδιο αρχείο αφαίρεσα την βιβλιοθήκη curl αφού δεν θα χρησιμοποιούσα δεδομένα πλέον από τον server της MIT-BIH ΒΔ (`#include <curl/curl.h>`, `#define WFDB_NETFILES 1`). Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειαστεί όπου και αν γίνεται η ανάλυση να προσθέσω αχρείαστες βιβλιοθήκες.

Έτσι με μερικές αλλαγές κατάφερα να τρέξω τον κώδικα και σε Windows περιβάλλον για να μπορώ να συνεχίσω με τις αλλαγές στο κώδικα που έπρεπε να κάνω για να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε στο δικό μας σύστημα. Μερικές αλλαγές από αυτές αναφέρονται πιο κάτω.

Στον αρχικό κώδικα η έξοδος που είχε ήταν μια δική τους σύγκριση της δικής τους ανάλυσης με κάποιες άλλες γνωματεύσεις που είχαν αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων τους. Έτσι άλλαξα και τον κώδικα για την παραγωγή εξόδου ούτως ώστε να εξάγει το αποτέλεσμα της ανάλυσης αν είναι NORMAL, PVC ή UNKNOWN και τον χρόνο εμφάνισης μιας τυχόν αρρυθμίας.

Μετάπειτα, έπρεπε να προσαρμόσω το range value των volts που δέχεται ως είσοδο ο κώδικας σε αυτό που εξάγει η συσκευή που χρησιμοποιούμε εμείς για τις μετρήσεις μας. Ο αρχικός κώδικας είχε range από 0-2047 ενώ οι τιμές που έχουμε εμείς από την συσκευή μας είναι -6 v έως 6 v. Μια άλλη τιμή που έπρεπε να προσαρμοστεί στα δικά μας δεδομένα είναι το sample rate το οποίο καθορίστηκε σε 200 samples/s.

```
Dim samples(ecgDataView.Table.Rows.Count + 1) As Integer
Dim analysis(ecgDataView.Table.Rows.Count + 1) As Integer
Dim i As Integer
Dim OldMax As Integer = 6000
Dim OldMin As Integer = -6000
Dim OldRange As Integer = (OldMax - OldMin)
Dim NewMax As Integer = 2047
Dim NewMin As Integer = 0
Dim NewRange As Integer = (NewMax - NewMin)
```

```
For i = 0 To ecgDataView.Table.Rows.Count - 1
samples(i) = (((ecgDataView.Table.Rows(i).Item("ECGVoltage") - OldMin) * NewRange) / OldRange) + NewMin
Next
```

Τέλος αφού έγιναν όλες οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στα cpp αρχεία έπρεπε να βρω τρόπο να μπορώ να χρησιμοποιήσω τον κώδικα αυτό στον server ή στον client σε ASP .NET. Αυτό που έπρεπε να γίνει για να είναι αυτό εφικτό ήταν να μετατραπεί ο κώδικας αυτός σε ένα .dll file το οποίο να μπορούσα να εισάγω ως βιβλιοθήκη όπου αποφαιζόταν. Τελικά αποφασίστηκε να μπει η ανάλυση του ΗΚΓ στον server και όχι στον client όπως ήταν πριν για να αποφύγουμε ο client να επιβαρύνεται με το να κάνει και την ανάλυση και να πρέπει να αποστέλλει και τα αποτελέσματα μετέπειτα στον server.

Λόγω του ότι μεταφέρθηκε η ανάλυση στον server έπρεπε να βρω και ένα τρόπο για να μπορεί να εισάγει κάποιος τα δεδομένα στον server για να γίνει η ανάλυσή τους. Έτσι δημιούργησα στην ιστοσελίδα μια σελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να κάνει upload το text file (txt) στο οποίο βρίσκονται οι μετρήσεις διαχωρισμένες με τον χαρακτήρα '*'. Στην συνέχεια ξεκινά ο κώδικας της ανάλυσης στον οποίο πρώτα εκτελείται ένα κομμάτι κώδικα που πρόσθεσα για την δημιουργία των data based records στην μορφή που τα χρειάζεται ο κώδικας για την ανάλυση (binary files + κάποιες annotations πληροφορίες). Τελειώνοντας η ανάλυση εγγράφει τα αποτελέσματα στους analyzed πίνακες που υπήρχαν ήδη στην βάση δεδομένων του συστήματος.

Σχήμα 4.5: Ανάλυση στον server

4.6.3 Για πρόσθεση επιπλέον λειτουργίας για την παραγωγή αναφοράς

Όσον αφορά την παραγωγή αναφοράς για κάποιο ασθενή δημιουργήσα μια νέα σελίδα στην οποία αφού ο χρήστης ανεβάσει το file στο οποίο βρίσκονται οι μετρήσεις για ανάλυση γίνεται μια γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων υποδεικνύοντας όλα τα σημεία που ανιχνεύεται αρρυθμία.

Στην γραφική αυτή αναπαράσταση υπάρχει μια λωρίδα που αναπαριστά την διάρκεια του ΗΚΓ και εκεί φαίνονται όλα τα σημεία αρρυθμίας και ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε όποιο σημείο επιθυμεί για να ελέγξει οποιαδήποτε αρρυθμία.

Σχήμα 4.4: Γραφική αναπαράσταση αναφοράς

Επίσης, για κάποιο ασθενή μπορεί ο χρήστης να ανεβάσει ένα file με τους καρδιακούς ρυθμούς του και να αναπαραστήσει γραφικά αυτές τις τιμές επιδεικνύοντας τα σημεία πιθανής βραδυκαρδίας ή ταχυκαρδίας. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να ορίσει διαφορετικές τιμές για κάθε αναπαράσταση/ασθενή για να καθορίσει κάτω από ποια τιμή θεωρείτε βραδυκαρδία και πάνω από ποια τιμή θεωρείτε ταχυκαρδία.

Τέλος, μέρος της αναφοράς είναι και μια άλλη σελίδα που δημιουργήσα για μαζική συλλογή όλων των πληροφοριών για κάποιο ασθενή για το ιατρικό υπόβαθρό του και όλες τις πιθανές αλλεργίες ή ιδιαιτερότητες έχει.

5.4 Οδηγίες χρήσης

Θέλοντας κάποιος να κάνει ανάλυση ενός ΗΚΓ θα πάει από το menu στα αριστερά της ιστοσελίδας και θα επιλέξει το 'ECG Analysis'. Εκεί μπορεί να ανεβάσει το txt file με τις μετρήσεις που πάρθηκαν. Στο file αυτό η κάθε μέτρηση χωρίζεται με * από την επόμενη μέτρηση. Μετέπειτα κάνει κλικ στο κουμπί για ανάλυση και βλέπει στην γραφική απεικόνιση τα αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος χρειάζεται κάποιο χρόνο 'εκπαίδευσης' γι' αυτό στην αρχή δεν θα δίνει κάποιο αποτέλεσμα.

Αν επιθυμεί ο χρήστης μπορεί επίσης να ανεβάσει ένα txt file με τις μετρήσεις του heart rate και να καθορίσει από τα field εκεί ποια θεωρεί κατώτατη και ανώτατη τιμή για τον συγκεκριμένο ασθενή έτσι ώστε να επισημανθούν όλα τα σημεία εκτός αυτών των ορίων κάτω από την γραφική παράσταση και να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει να δει οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία πατώντας σε αυτό.

Όσον αφορά τον προγραμματιστή που θα χρειαστεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο από αυτά τα κομμάτια που υλοποιήθηκαν επεξηγήθηκαν στο κεφάλαιο 4 όλες οι σημαντικές συναρτήσεις του C κώδικα της ανάλυσης. Επίσης, αρκετά χρήσιμη είναι και η πιο κάτω επεξήγηση των σημαντικών κομματιών κώδικα.

```
<DllImport("DLLAnalysis.dll", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
Public Shared Function fnDLLAnalysis(ByVal bruf As StringBuilder, ByVal bufS As IntPtr, ByVal
samples() As Integer, ByVal analysis() As Integer, ByVal samplesCount As Integer) As Integer
End Function
```

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε πως γίνεται η εισαγωγή του dll file, από τον C κώδικα της ανάλυσης, σε VB .NET κώδικα στο αρχείο PatientECGAnalysis.aspx.vb. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι μεταβλητές ορίζονται ως byVal και όχι byRef για τον λόγο ότι έτσι περνούμε ένα αντίγραφο της μεταβλητής στην υπορουτίνα με αποτέλεσμα οποιεσδήποτε αλλαγές να μην επηρεάζουν τις αρχικές τιμές.

```
Dim samples(ecgDataView.Table.Rows.Count + 1) As Integer
Dim analysis(ecgDataView.Table.Rows.Count + 1) As Integer
```

Στο σημείο αυτό γίνεται ορισμός των μεταβλητών στις οποίες αποθηκεύονται τα samples τα οποία εισάγονται για ανάλυση και τα αποτελέσματα της ανάλυσης που επιστρέφονται από το

dll file. Τα samples αυτά μετασχηματίζονται στο input range που επιβάλλεται όπως εξηγείται πιο πάνω στις αλλαγές που έγιναν.

```
Dim returnValue As Integer = fnDLLAnalysis(buf, ptr, samples, analysis,
ecgDataView.Table.Rows.Count)
```

Στο πιο πάνω κομμάτι κώδικα μπορούμε να δούμε πως γίνεται η κλήση της συνάρτησης της ανάλυσης που βρίσκετε μέσα στο dll file.

```
ECGChart.Series("MainSeries 2").Points.AddXY(i, j)
ECGChart.Series("MainSeries 2").Points.Last().Color = Color.Yellow
ECGChart.Series("MainSeries 2").Points.Last().MarkerStyle = MarkerStyle.Circle
```

Σε αυτό το σημείο βλέπουμε γενικά πως γίνεται η σχεδίαση μιας γραφικής παράστασης χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις του Visual Studio. Αρχικά υποδεικνύεται το σημείο X,Y που θα σχεδιαστεί το κάθε σημείο. Με την συνάρτηση Last() παίρνουμε το τελευταίο σημείο που έχει σχεδιαστεί και μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του σημείου ή να το μαρκάρουμε με οποιοδήποτε σχήμα επιθυμούμε. Με αυτό τον τρόπο υποδεικνύονται όλα τα σημεία αρρυθμίας πάνω στην γραφική αναπαράσταση.

Όσον αφορά το ανέβασμα μετρήσεων με txt file για ανάλυση ο κώδικας που αναλαμβάνει αυτή τη λειτουργία φαίνεται πιο κάτω. Διαβάζεται γραμμή γραμμή το αρχείο και για κάθε γραμμή βρίσκει τις τιμές που χωρίζονται με τον χαρακτήρα * και τις βάζει στον πίνακα που θα εισαχθεί στο dll file για ανάλυση. Λόγω του ότι το σύστημα χρειάζεται για τα δεκαδικά ψηφία τον χαρακτήρα ‘.’ και τα δεδομένα που είχα στην διάθεση μου ήταν με ‘.’ έκανα την αντικατάσταση σε αυτό το σημείο του κώδικα.

```
Dim theStream As Stream = file1.PostedFile.InputStream
Using sr As New StreamReader(theStream)
    Dim line As String = sr.ReadLine()
    While Not line Is Nothing
        line = Replace(line, ".", ",")
        Dim tmpArray() As String = line.Split(Convert.ToChar("*"))
        line = sr.ReadLine()
        Dim i As Integer
        Dim tempDb1 As Double
        For i = 0 To tmpArray.GetLength(0) - 1
            Double.TryParse(tmpArray(i), tempDb1)
            uploadedDataView.Table.Rows.Add(tempDb1)
        Next
    End While
End Using
```

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία

6.1 Συμπεράσματα

6.2 Μελλοντική Εργασία

6.1 Συμπεράσματα

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της διατριβής, πιστεύω ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά για την βελτιστοποίηση του συστήματος αυτού και την πλήρη λειτουργία του και ελπίζω να φανεί χρήσιμο στο μέλλον και να βοηθά τους ασθενείς που το χρειάζονται είτε γιατί υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση είτε γιατί έχουν κάποιες πιθανές αρρυθμίες και χρειάζονται ειδική παρακολούθηση από τον ιατρό τους.

Όσον αφορά το μέρος του συστήματος με το οποίο ασχολήθηκα, μετά το τέλος αυτής της διατριβής είναι σε θέση να κάνει ανάλυση ενός ΗΚΓ στον server και να δείχνει γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων υποδεικνύοντας τα σημεία τα οποία ανίχνευσε αρρυθμία για να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει πιο σημείο θέλει να παρατηρήσει. Εκτός από την γραφική αναπαράσταση της ανάλυσης ενός ΗΚΓ γίνεται και γραφική αναπαράσταση του καρδιακού ρυθμού για πιο εύκολη εύρεση τυχόν βραδυκαρδίας ή ταχυκαρδίας.

Για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της διατριβής αυτής έμαθα αρκετά πράγματα για τις καρδιακές αρρυθμίες και γενικά τον τρόπο που λειτουργεί η καρδιά ενός ανθρώπου αλλά το σημαντικότερο για τον τομέα μου είναι ότι έμαθα μια καινούρια γλώσσα προγραμματισμού, την ASP .NET και ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο, το Visual Studio.

6.2 Μελλοντική Εργασία

Σίγουρα πάντοτε ένα σύστημα μετά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του όταν τεθεί σε πραγματική λειτουργία ανακαλύπτονται και άλλες επεκτάσεις και διορθώσεις που μπορεί να κάνουν ακόμα καλύτερο και βέλτιστο το όλο σύστημα. Έτσι και αυτό το σύστημα θα ήταν καλό να ασχοληθεί ένα άτομο να θέσει σε λειτουργία όλα τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται και να τα ελέγξει για να μπορεί να τεθεί σε πραγματική λειτουργία και να παρθούν τυχόν εισηγήσεις και παρατηρήσεις.

Επίσης, στο μέλλον ούτως ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το σύστημα θα μπορούσε αντί ο χρήστης να κάνει upload τις μετρήσεις από το ΗΚΓ και τον καρδιακό ρυθμό για ανάλυση να γίνει μια επιπλέον λειτουργία στο σύστημα που παίρνει τις μετρήσεις από τον ασθενή για αποστολή των μετρήσεων σε ένα αρχείο στον server και να τις κάνει submit για ανάλυση.

Τέλος, θα μπορούσε τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του server και του client να αποστέλλονται σε συμπιεσμένη μορφή για μείωση του κόστους αποστολής και την αποφυγή δημιουργίας επιπρόσθετης κίνησης στον server μας.

Βιβλιογραφία

- [1] Η καρδιά, [Online]. Available: <http://el.wikipedia.org/wiki/Καρδιά>
- [2] Τα κύρια μέρη της καρδιάς, [Online]. Available: [http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχείο:Diagram_of_the_human_heart_\(cropped\)_el.svg.png](http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχείο:Diagram_of_the_human_heart_(cropped)_el.svg.png)
- [3] Χρίστου Κάλλια, "Ανάλυση αλγορίθμων ανίχνευσης συμπλέγματος QRS και εξαγωγή μετρικών αποτελεσματικότητάς τους", Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιούνιος 2009
- [4] "MedlinePlus Medical Encyclopaedia: Arrhythmias", MedlinePlus May 2008 A.D.A.M., Inc. Available: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001101.htm>
- [5] Παρασκευά Λουκάς, "Ασύρματοι Μικροαισθητήρες για τον εντοπισμό καρδιοπαθειών (AMEK): Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης ασθενών", Διατριβή Μάστερ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιούνιος 2007
- [6] Δημήτρης Χόπλαρος: "Ασύρματοι Μικροαισθητήρες για τον εντοπισμό καρδιοπαθειών (AMEK): Τοπικός σταθμός παρακολούθησης ασθενή", Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάιος 2009
- [7] Panayiota Chimonidou: "Post-cardiosurgery home monitoring system", Master thesis, University of Cyprus, June 2010
- [8] Φυσιολογία της καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα, N.T.U.A Biomedical Engineering Lab, DOI. Available: www.biomed.ntua.gr
- [9] World Health Organisation. (2007, Feb.). Fact sheet No. 317, [Online]. Available: www.who.int
- [10] Kyriacou E., Pattichis C.S. et al.: "An m-health system for continuous monitoring of children with suspected cardiac arrhythmias", IFMBE Proceedings, 2009, vol.22, pp. 1325-1328
- [11] The WFDB Software Package, [Online]. Available: <http://www.physionet.org/physiotools/wfdb.shtml>
- [12] Ambulance technician study, [Online]. Available: <http://www.ambulancetechnicianstudy.co.uk/ecgbasics.html>
- [13] Γιώργος Ματθαίου: "Σύστημα κινητής τηλεϊατρικής σε φορητό υπολογιστή (με αισθητήρες) για παρακολούθηση ασθενών κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάιος 2011
- [14] Cardiac Rhythm Interpretation Review, [Online]. Available: <http://cardiac.northbayhealthcarenursing.com>
- [15] Microsoft Corporation: Software, Smartphones, Online, Games, Cloud Computing, IT Business Technology, Downloads, [Online]. Available: <http://www.microsoft.com>
- [16] The Official Microsoft ASP.NET Site, [Online]. Available: <http://www.asp.net>
- [17] Open Source Arrhythmia detection software at <http://www.eplimited.com/>
- [18] MIT-BIH Arrhythmia Database at <http://physionet.org/physiobank/database/mitdb/>